

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Bachelor Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Jonglieren in der Psychomotorik
-
eine theoretische Auseinandersetzung

Eingereicht von: Tobias Bolliger
Begleitung: lic. phil. Myrtha Häusler
17. Mai 2021

Abstract

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Verknüpfung von theoretischen Grundlagen des Jonglierens und der Psychomotorik. Mittels einer Literaturliteraturarbeit wird versucht, das Bewegungsverständnis, Förderbereiche und methodische Prinzipien der Jonglage und der Psychomotorik miteinander in Beziehung zu setzen. Überschneidungen bestehen sowohl beim Bewegungsverständnis als auch bei den Förderbereichen. Vier Studien zum Jonglieren mit Kindern und Jugendlichen zeigen eine grosse Breite an Effekten der Jonglage, welche auch für die psychomotorische Förderung relevant sein können. Besonders Kinder mit häufigen Misserfolgserlebnissen im Alltag könnten vom Jonglieren in der Psychomotoriktherapie profitieren. Die Methodik der Jonglierfachliteratur unterscheidet sich deutlich von der Methodik eines ausgewählten psychomotorischen Therapiekonzepts. Für das Jonglieren in der Psychomotoriktherapie können die methodischen Handlungsalternativen der Jonglierfachliteratur folglich eher als Ergänzung denn als grundsätzlicher Orientierungsrahmen angesehen werden.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei einigen Menschen bedanken, welche mich bei dieser Arbeit unterstützt haben. Ich bedanke mich herzlich bei lic. phil. Myrtha Häusler für die wertvollen Anregungen und Beantwortung meiner Fragen; bei Rana El-Ladki und meinem Online-Jongliermentor Guillaume Riesen für die Energie und Motivation, die sie mir abseits des Schreibtischs geschenkt haben; bei Ernst Bolliger für das Durchlesen der Arbeit und die konstruktiven Rückmeldungen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Dank

1. Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Fragestellung	2
1.3 Aufbau der Arbeit	2
1.4 Forschungsmethode und Literaturrecherche	2
2. Verbindende Aspekte zwischen der Jonglage und der Psychomotorik.....	5
2.1 Die Bewegungskünste und ihre Verbindung zur Psychomotorik	5
2.2 Das Bewegungsverständnis der Jonglage	10
2.3 Das Bewegungsverständnis der Psychomotorik	12
2.4 Vergleich des Bewegungsverständnisses der Jonglage und der Psychomotorik	14
3. Jonglieren in der Psychomotoriktherapie: Förderbereiche und Klientel	16
3.1 Evidenzbasierte Wirkbereiche des Jonglierens.....	16
3.2 Nicht-evidenzbasierte Wirkbereiche des Jonglierens.....	24
3.3 Zuordnung der Wirkbereiche der Jonglage zu psychomotorischen Förderbereichen	25
3.4 Für welche Kinder eignet sich das Jonglieren in der Psychomotoriktherapie?.....	28
4. Jonglieren in der Psychomotoriktherapie: Methodische Prinzipien.....	32
4.1 Die psychomotorische Entwicklungstherapie als theoretischer Rahmen	32
4.2 Die Gestaltung eines psychomotorischen Jonglier-Angebots	34
4.3 Die therapeutische und pädagogische Begleitung eines psychomotorischen Jonglier-Angebots.....	37

5. Diskussion	41
5.1 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellungen.....	41
5.2 Kritische Reflexion	43
5.3 Ausblick.....	44
Literaturverzeichnis	45
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	50
Anhang	51

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Jonglieren wird von den meisten Kindern und Erwachsenen als eine schwer zu erlernende Fertigkeit angesehen. Hinter dem Motiv, einen komplexen Bewegungsablauf zu erlernen, verbirgt sich jedoch die spielerische und oftmals freudbetonte Beschäftigung, Gegenstände auf unterschiedlichste Art und Weise in der Luft zu halten oder auf einem Körperteil zu balancieren. Jonglieren spricht gleichermassen mehrere Wahrnehmungskanäle, die Motorik, die Kognition sowie die emotionale Ebene an (Druey, 1996) und ist damit eine Handlung mit psychomotorischer Wirkung (Kuderer, Filzi & Scheibenbogen, 2014; Neuhaus, 2004). Bei den Trainingseffekten des Jonglierens (z.B. Finnigan, 2012; Jansen, Lange & Heil, 2011) gibt es daher, wenig überraschend, gewisse Überschneidungen mit Förderbereichen der Psychomotorik (Häusler, 2019). Die Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten, der räumlich-visuellen Fähigkeiten und der Aufmerksamkeit, um nur einige Förderbereiche zu nennen.

Bewegungskunststücke lernen und vorführen sind Teil des Lehrplans 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) und zählt in der Psychomotorik als ein elementares Bewegungsbedürfnis von Kindern (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016). Es gibt zahlreiche Lehrmittel und Übungssammlungen, wie das Jonglieren an der Schule oder in Freizeitgruppen vermittelt werden kann (z.B. Druey, 1996; Finnigan, 2012; Graber, 2017). In dieser pädagogisch ausgerichteten Jonglierfachliteratur wird mehrheitlich ein übungszentrierter Lernweg zur Beherrschung von einfachen bis komplexen Jongliermustern aufgezeigt. In der Psychomotorik steht jedoch die Handlungskompetenz des Kindes und seine Selbstwahrnehmung im Vordergrund eines Bewegungsangebots und weniger eine bestimmte motorische Fertigkeit (Zimmer, 2012, S. 22f.). Deshalb kann die Jonglierfachliteratur allein nur einen Teil der theoretischen Grundlagen für das Jonglieren in der Psychomotorik abdecken. Es gibt noch keine spezifischen theoretischen Grundlagen zu den Fragen warum, wann und wie das vielfältige Potential des Jonglierens im pädagogisch-therapeutischen Setting der Psychomotorik genutzt werden sollte bzw. könnte.

1.2 Fragestellung

Ausgehend von der oben beschriebenen Ausgangslage, diskutiert diese Arbeit die folgenden Fragestellungen:

1. Welche grundlegenden Aspekte verbindet die Jonglage mit der Psychomotorik?
2. Für welche Förderbereiche und welche Klient*innen der Psychomotoriktherapie eignet sich das Jonglieren?
3. An welchen methodischen Prinzipien kann sich die therapeutische Fachperson beim Jonglieren in der Psychomotoriktherapie orientieren?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Einleitung beginnt mit der Ausgangslage, gefolgt von der Formulierung der Fragestellung und schliesst mit der Forschungsmethode sowie dem Vorgehen bei der Literaturrecherche. Das zweite Kapitel befasst sich mit den verbindenden Aspekten zwischen der Jonglage und der Psychomotorik (erste Fragestellung) und ordnet in einem ersten Teil die zirkensischen Bewegungskünste in den Kontext der Psychomotorik ein. In einem zweiten Teil wird das Bewegungsverständnis der Jonglage und der Psychomotorik diskutiert und miteinander verglichen. Im dritten Kapitel werden Wirkbereiche des Jonglierens aufgezeigt und psychomotorischen Förderbereichen zugeordnet. Es schliesst mit einer Zielgruppeneingrenzung (Klientel) für das Jonglieren in der Psychomotoriktherapie (zweite Fragestellung). Das vierte und letzte Kapitel des Hauptteils beleuchtet ein Therapiekonzept der Psychomotoriktherapie hinsichtlich seiner methodischen Prinzipien. Das Therapiekonzept wird als theoretischer Rahmen verwendet, um methodische Prinzipien aus der Jonglierfachliteratur kritisch zu reflektieren und dadurch die dritte Fragestellung zu beantworten. In der abschliessenden Diskussion werden die Fragestellungen zusammenfassend beantwortet, die Erkenntnisse kritisch reflektiert und auf Fortsetzungsmöglichkeiten hingewiesen.

1.4 Forschungsmethode und Literaturrecherche

Bei dieser Bachelorthesis handelt es sich um eine Literatuarbeit. Im Folgenden wird das Vorgehen bei der Literaturrecherche beschrieben.

Vorgehen zum Auffinden relevanter Jonglierfachliteratur

Swisscovery

Eine elektronische Recherche auf Swisscovery nach Büchern mit dem Stichwort **Jonglieren* im Titel und Publikationsjahr nach 1995 ergab 32 Ergebnisse. In einem zweiten Schritt erfolgte eine Überprüfung, welche der gefundenen Bücher über eine reine Übungssammlung hinaus Informationen zum Verständnis der Autor*in über das Jonglieren, zu Rahmenbedingungen von Jonglierlektionen, zur Wirkweise des Jonglierens etc. enthalten. Bei Büchern mit Standort Zürich, war dies mit einer Durchsicht der Bücher in der entsprechenden Bibliothek möglich; bei Büchern mit Standort in einem anderen Kanton, mittels Internetrecherche zum Inhaltsverzeichnis. Nur drei Bücher erfüllten das Kriterium, mehr als eine Übungssammlung und mit aufschlussreichem Inhalt für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit zu enthalten (vgl. Beck, 2002; Druey, 1996; Oberschachtsiek, 2009).

Zusätzlich wurde das Buch von Finnigan (2012) miteinbezogen, da es mir vom Jonglierfachgeschäft *Jugglux* in Winterthur als Standardwerk der Jonglage empfohlen wurde.

Weitere elektronische Suchabfragen auf Swisscovery mit den Stichworten **Bewegungskünste* (14 Ergebnisse), **Bewegungskunst UND *Jonglieren* (0 Ergebnisse) & **Zirkuspädagogik UND *Jonglieren* (0 Ergebnisse) mit Publikationsjahr ab 1980 ergänzten diesen Teil der Literaturrecherche. Aus diesen Titeln und deren Querverweisen kamen fünf weitere Bücher mit Bezug zur Jonglage in die Auswahl für die weitere Bearbeitung (vgl. Bardell, 1992; Christel, 2009; Grabowiecki & Schachl, 1992; Grabowiecki & Lang, 2007; Kiphard, 1997).

EBSCO-host

Eine elektronische Recherche auf EBSCO-host mit drei Gesamtabfragen in ERIC, PsychINFO, PSYINDEX und Education Source ergab mit folgenden drei Stichwörtern weitere Ergebnisse:

<i>*therapeutisches Jonglieren</i>	4 Ergebnisse	3 relevant, 2 verfügbar (Kiphard, 1992; Kuderer, Filzi & Scheibenbogen, 2014)
<i>*juggling AND *psychomotricity</i>	0 Ergebnisse	
<i>*Jonglieren AND *Psychomotorik</i>	0 Ergebnisse	

Vorgehen zum Auffinden von Studien zu evidenzbasierten Trainingseffekten resp. Wirkbereiche des Jonglierens

Eine elektronische Recherche auf EBSCO-host nach evidenzbasierten Studien zum Jonglieren diente dazu, die Fragestellung zu den Förderbereichen des Jonglierens beantworten zu können. Dies erfolgte über zwei Gesamtabfragen in ERIC, PsychINFO, PSYINDEX, MEDLINE und Education Source mit den Stichwörtern **juggling AND *children OR *adolescents* sowie **juggling AND *children OR *adolescents AND *study*.

Die Suche ergab 222 Ergebnisse, welche anhand folgender Einschlusskriterien gefiltert wurden:

- ◆ **Studiendesign:** Randomisiert-kontrolliert & mit Peer-Review
- ◆ **Studienproband*innen:** Kinder oder Jugendliche
- ◆ **Interventionsform:** Jonglieren
- ◆ **Hypothese der Studie:** Überprüfung eines Effekts der Intervention Jonglieren

Vier Studien erfüllten diese Kriterien (Jansen, Lange & Heil, 2011; Rickard et al., 2002; Van den Berg et al., 2019; Qian & Bi, 2015;). Van den Berg et al. (2019) untersuchten den Effekt des Jonglierens auf die mathematischen Leistungen von Schüler*innen. Da man die mathematische Förderung als möglichen Gegenstand psychomotorischer Förderung ausschliessen kann (vgl. *Ziele und Inhalte der Psychomotorik* in Kuhlentkamp, 2017), fand diese Studie keine weitere Beachtung.

Ein Querverweis führte hingegen noch zur Studie von Budde et al. (2008), welche die Einschlusskriterien bis auf die Interventionsform erfüllte. Da die Intervention jedoch vergleichbare Bewegungsanforderungen wie beim Jonglieren stellt, wurde diese Studie ebenfalls miteinbezogen.

Vorgehen zum Auffinden der psychomotorischen Fachliteratur

Für die Bearbeitung der Fragestellungen 1 und 2 diente eine Auswahl an Grundlagenliteratur und Texten, welche im Rahmen des Bachelorstudiengangs Psychomotoriktherapie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) besprochen wird. Die Auswahl folgte dem Grundsatz, neben deutschen Autor*innen auch Publikationen von Schweizer Psychomotoriker*innen oder Lehrbeauftragten der HfH zu berücksichtigen (z.B. Gassmann & Maier, n. d; Häusler, 2019; Lienert, Sägesser & Spiess, 2016).

Für die Bearbeitung der 3. Fragestellung diene die psychomotorische Entwicklungstherapie nach Krus (2004) als psychomotorische Literaturgrundlage. Diese Auswahl basiert auf einem Verweis von Kiphard (1992) zur geeigneten Theoriegrundlage für die pädagogisch-therapeutische Betrachtungsweise der Bewegungskünste.

2. Verbindende Aspekte zwischen der Jonglage und der Psychomotorik

Die Jonglage in ihrem grösseren Zusammenhang der Bewegungskünste und deren Verbindung zu den Anfängen der Deutschen Psychomotorik bildet die Einleitung dieses Kapitels. Im Zentrum steht der anschliessende Vergleich zwischen dem Bewegungsverständnis der Jonglage und der Psychomotorik.

2.1 Die Bewegungskünste und ihre Verbindung zur Psychomotorik

Die Bewegungskünste

Jonglieren zählt zu den Bewegungskünsten (Kuderer, Filzi & Scheibenbogen, 2014, S. 33). Funke-Wieneke umschreibt den Begriff Bewegungskunst unter anderem mit folgenden Merkmalen:

Bewegungskunst

...ist auf Bewunderung (oder zumindest auf Beachtung) durch aussenstehende Betrachter aus.

...braucht die subjektiv empfundene und vom aussenstehenden Betrachter wahrnehmbare Schwierigkeit einer Bewegung.

...wird zur Kunst durch die Meisterung dieser Schwierigkeit.

...liegt eine bewusste oder unmittelbar im Tun ausgedrückte Ungewöhnlichkeit der Bewegung zugrunde.

...erkundet erfinderisch Möglichkeiten des Sich-Bewegens im Moment der Bewegung oder prüft die ausgelöste Wirkung beim Betrachter einer bereits im Vorfeld vorgenommenen Erkundung (Funke-Wieneke; zitiert nach Christel, 2009, S. 20).

Um das Verhältnis der Bewegungskünste zum Zirkus und die Abgrenzung zu den Zirkuskünsten zu beschreiben, schlägt Christel folgende Definition für die Kunstform Zirkus vor:

Zirkus ist eine darstellende Kunst, deren Kern die Bewegungskunst ist und die in intensiver Wechselbeziehung und im Austausch mit anderen darstellenden Künsten wie Musik, Tanz, (Bewegungs-)Theater steht. Zirkus ist offen für weitere Formen kultureller Tätigkeitsfelder, insbesondere die Dressur, die Zauberkunst und die Bewegungskultur. Werden diese Künste und Tätigkeitsfelder in den Kontext von Zirkus gebracht, erfahren sie eine Transformation und Integration und werden zu Zirkuskünsten. (Christel, 2009, S. 36)

Die Zirkuspädagogik beschäftigt sich zu einem grossen Teil damit, Bewegungskünste lehrbar zu machen und pädagogisch sinnvoll einzusetzen (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 27). Die für die Zirkuspädagogik wichtigsten Bewegungskunstarten und -Disziplinen können nach ihren sportmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten wie folgt unterteilt werden:

Tabelle 1

Die wichtigsten zirkensischen Bewegungskünste in der Zirkuspädagogik (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 30).

Die wichtigsten zirkensischen Bewegungskünste in der Zirkuspädagogik				
Bewegungs-kunstarten	Akrobatik	Hand- und Fuss-geschicklichkeit	Balancier-künste/Äquilib-ristik	Mehrfachübungen
Bewegungs-kunst-Dis-ziplin	Disziplinbereich Boden-/Par-terreakrobatik: Partnerakrobatik Pyramidenbau	Disziplinbereich Jonglage: Bälle, Keulen, Ringe, Reifen, Tü-cher, Fackeln, Hüte, Stöcke, Zi-garrenkisten u.a.	Auf etwas balan-cieren: Kugel, Drahtseil, Einrad, Hochrad (Giraffe), Rola Bola, Stelzen	Kombination aus zwei oder mehre-ren Bewegungs-kunstdisziplinen der verschiede-nen Bewegungs-kunstarten, z.B. Jonglage auf dem Einrad, Akrobatik auf dem Drahtseil mit Jonglage
	Disziplinbereich Luft-Akrobatik: Trapez (Solo-, Mehrfachtrapez) Luftring Vertikaltuch	Disziplinbereich Objekt-Manipulation: Contact Jonglage Diabolo Devil-Stick Zigarrenkisten Hut-Manipulation Tellerdrehen Poischwingen Keulen-, Fackel-schwingen ...	Etwas balancie-ren: Stäbe Keulen Drehende Bälle usw. auf Finger, Hand, Fuss, Stirn ...	
	Disziplinbereich Sprung-Akroba-tik/Parterresprin-gen: Tumbling Mini-Trampolin			

Im Lehrplan 21 treten die Bewegungskünste, explizit als *Bewegungskunststücke*, im Kompetenzbereich Darstellen und Tanzen in Erscheinung. Die zu erlangende, übergeordnete Kompetenz des Kompetenzbereichs Darstellen und Tanzen ist, dass die Schüler*innen sich mit dem Körper und mit Materialien ausdrücken können sowie eine Bewegungsabfolge choreografieren und präsentieren können (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Abbildung 1 zeigt die Kompetenzstufen zum Aufbau dieser umfassenderen Kompetenz in Bezug auf die Bewegungskunststücke. Die grau hinterlegten Kompetenzen sind die Grundansprüche des jeweiligen Schulzyklus.

Bewegungskunststücke		
BS.3.B.1 Die Schülerinnen und Schüler ...		
1	2a	» können einen Gegenstand entsprechend seinen Eigenschaften bewegen (z.B. Ballon in der Luft halten, Reif drehen).
	2b	» können einen Gegenstand mit der rechten und der linken Hand aufwerfen und fangen (z.B. Sandsäckli, Jonglierball).
	2c	» können Bewegungsformen mit verschiedenen Materialien ausführen (z.B. Seil, Reif, Zeitung).
2	2d	» können Bewegungskunststücke mit Material präsentieren (z.B. mit Ball, Diabolo, Band).
	2e	» können eine Folge von Bewegungskunststücken ausführen (mit drei Bällen jonglieren).
3	2f	» können eine Folge von Bewegungskunststücken choreografieren und präsentieren (z.B. mit Musik).
	2g	» können Bewegungskunststücke vermitteln.

Abbildung 1. Kompetenzstufen zu den Bewegungskunststücken im Lehrplan 21 (Bildungsdi- rektion des Kantons Zürich, 2017)

Ein Bewegungskunststück ist die Ausführung einer bestimmten Bewegung oder Be- wegungsabfolge (Trick) und lässt sich in der Regel einer Disziplin zuordnen (Christel, 2009, S. 22). Aus sportmotorischer Betrachtung kann ein bestimmter Jongliertrick als Bewegungsfertigkeit bezeichnet werden. Bewegungsfertigkeiten sind vollständige, re- lativ stabile Handlungen, welche sich durch bewusste oder unbewusste Wiederholung und Übung herausbilden. Die Aneignung von Bewegungsfertigkeiten steht in Wech- selbeziehung zu den motorischen Fähigkeiten (Meinel & Schnabel, 2015, S. 466).

Der Begründer der deutschen Psychomotorik und die Bewegungskünste

Der Diplom-Sportlehrer Ernst-Jonny Kiphard gilt als der Begründer der deutschen Psychomotorik. In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Helmut Hünnekens entwickelte er ab 1955 die Psychomotorische Übungsbehandlung (PMÜ). Diese integriert entwicklungspsychologische, verhaltenstherapeutische und psycho- therapeutische Grundlagen in die praktische Arbeit (Fischer, 2009, S. 199).

In den Übungsvorschlägen dieses Ursprungskonzepts der Psychomotorik zeigt sich das Interesse von Kiphard für die Bewegungskünste. Eine Kategorie des Übungsguts sind die Übungen zur *Behutsamkeit und Selbstbeherrschung*, welche beispielsweise Behutsamkeitsübungen (u.a. Objektbalanceübungen), Selbstbeherrschungsübungen (u.a. Balancierübungen) und Geschicklichkeitsübungen (u.a. Jonglieren) beinhalten. Auch einzelne Lerninhalte der *Rhythmisch-musikalischen Übungen* und *Übungen des*

Erfindens und Darstellens lassen sich über Bewegungskunst-Disziplinen umsetzen (ebd., S. 200f.).

In einem Beitrag zu psychomotorischen Ansätzen und Positionen erwähnt Kiphard (2004), dass sich die Bewegungskreativität wie ein roter Faden durch die Geschichte der deutschen Psychomotorik zieht. Die Kinder gestalten immer etwas Neues in sog. Erfindungsübungen oder im Rollenspiel aus dem Bereich des Zirkus. Sie üben sich in der Rolle von furchtlosen Akrobaten, wagemutigen Seiltänzerinnen, geschickten Jongleuren oder tollpatschigen Clowns. Je mehr sie in diese Rollen hineinwachsen, desto grösser ist ihr Bedürfnis, nicht mehr nur «so tun als ob», sondern echte Kunststücke zu lernen. Die Motivation ist dabei erfahrungsgemäss sehr hoch (S. 38).

In den für Kiphard wichtigsten Lern- und Erfahrungsfeldern des Kinderzirkus, können die folgenden Gesichtspunkte direkt, wenn auch nicht zwingend ausschliesslich, dem Üben und Vorführen von Bewegungskünsten zugeordnet werden:

- ◆ Entdeckung eigener körperlicher und motorischer Fähigkeiten;
- ◆ eigenes Tun als Mittel gegen Passivität und Konsumhaltung;
- ◆ Lust am Lernen und an der eigenen spielerischen Kreativität;
- ◆ Konzentrationsverbesserung, Bemühen und Präzision;
- ◆ Selbstdisziplin, Fleiss, Beharrlichkeit, Ausdauer und Verlässlichkeit;
- ◆ Erziehung zur Selbsterziehung durch Verfolgen eigener Zielsetzungen (Kiphard, 1997, S. 15)

Kiphard sieht in den zirkensischen Bewegungsaktivitäten eine geeignete Praxis, um die Kinder in der Entwicklung ihrer Anpassungsfähigkeit an die Umwelt zu unterstützen. Die Kinder durchlaufen dabei die drei hauptsächlichen Erfahrungs- und Kompetenzbereiche:

1. Körpererfahrung (Ich-Kompetenz) → durch körpermotorische Erfahrungen wie Akrobatik, Equilibristik oder Clownerie
2. Materialerfahrung (manuelle Kompetenz) → durch Jonglieren, Zaubern und andere Handgeschicklichkeiten
3. Sozialerfahrung (soziale Handlungskompetenz) → durch Partner- und Gruppenarbeiten in den genannten Aktivitätsbereichen (ebd.).

In einem Leitartikel zu den therapeutischen Möglichkeiten des Jonglierens verweist

Kiphard (1992) bei Kindern mit einer Lernbehinderung oder einer geistigen Behinderung auf Erfolgsberichte, welche generalisierte Übungseffekte durch eine permanente Stärkung des Selbstwertgefühls zeigten. Bereits das Hochwerfen und Fangen eines oder zwei Tücher kann für Menschen mit einer geistigen Behinderung oder einer Bewegungsbeeinträchtigung ein Erfolgserlebnis sein (S. 6).

2.2 Das Bewegungsverständnis der Jonglage

Die Jonglage

Das Wort Jongleur stammt von der lateinischen Bezeichnung «joculator» ab, was übersetzt «Spasmacher» heisst. Die Jonglierkunst reicht in der Menschheitsgeschichte weit zurück. Ein Relief aus Grabgrotten in Ägypten, um 2040 v. Chr. datiert, zeigt mit Bällen jonglierende Frauen (Beck, 2002, S. 11).

In der Regel wird jemand als Jongleur bezeichnet, der mehr Gegenstände wirft und fängt als er oder sie Hände hat. Also mindestens drei (Beck, 2002, S. 11). Für diese Arbeit soll in die Definition des Jonglierens auch das Werfen und Fangen von weniger als drei Gegenständen, wie bei Jonglier-Anfängern üblich, sowie das *Contact Juggling* miteinbezogen werden. *Contact Juggling* ist das Manipulieren bzw. Balancieren eines Balles – ausnahmsweise auch zweier oder dreier Bälle – mit ständigem Kontakt zum Körper (ebd.).

Das Bewegungsverständnis

Die Jonglage befasst sich naturgemäss nicht mit der Bewegung in ihrer allgemeinen Form, sondern in der spezifischen Form des Jonglierens. Da die Jonglage Bewegung im engeren Sinne ist, werden die folgenden Bezüge aus der Jonglierfachliteratur zum Jonglieren als Teile des Bewegungsverständnisses verstanden.

Dave Finnigan (2012), Ehrenpreisträger der *Excellence in Education Awards* des internationalen Jonglierverbands (International Juggers Association, n. d.), beschreibt Jonglieren als:

«... eine körperliche und entspannende Tätigkeit, die dir hilft, deine natürliche Koordinationsfähigkeit zu entdecken und zu fördern» (S. 9).

«Du wirst feststellen, dass Jonglieren dir helfen kann, Geduld, Selbstbewusstsein und Kooperationsfähigkeit zu entwickeln. Es gibt keine Verlierer, und dein einziger Konkurrent bist du selbst» (S. 10).

weiter erklärt er:

Ein weiteres Merkmal des Jonglierens ist seine Rhythmik, seine Musikalität. Es kann die gleiche beruhigende Wirkung haben wie das Musizieren oder das Hören guter Musik. Jonglieren ist für viele eine Form der Meditation, bei der Geist, Körper und Seele vereint werden. (Finnigan, 2012, S. 10)

Finnigan versteht das Jonglieren auch als Modell, welches sich auf Herausforderungen des Lebens übertragen lässt:

Übe jonglieren und du übst, Kompliziertes zu vereinfachen. Um gut jonglieren zu lernen, musst du jeden komplizierten Trick in seine Einzelteile zerlegen und ihn Schritt für Schritt wieder aufbauen. ... Erstaunlicherweise scheint sich dein Jongliermuster mit der Übung zu verlangsamen. In dem Masse wie du geschickter, gelassener und ausgeglichener wirst, gewinnst du Zeit. Du hast ein Mass an Selbstbewusstsein erreicht, das sich auf die nächste scheinbar chaotische Situation in deinem Leben übertragen lässt. (Finnigan, 2012, S. 490)

Gemäss Beck (2002) trifft man bei jonglierenden Menschen auf zwei scheinbar gegensätzliche Grundeinstellungen. Die einen zählen eine lange Liste von erstaunlichen Effekten auf, wenn sie gefragt werden, weshalb sie jonglieren. Andere meinen, dass Jonglieren ein Spiel sei und Spass mache. Das sei Grund genug, es zu tun (S. 13). Jonglieren als Selbstzweck aufzufassen, speist sich nach Beck aus der Erfahrung des Flow-Erlebnisses. «Der Flow ist das Aufgehen in einer Tätigkeit, die durch die im Tun selbst erfahrene Freude motiviert wird» (Csikszentmihalyi; zitiert nach Beck, 2002, S. 24). Jonglierend, so Beck, kann jeder den Zugang zum Flow-Erlebnis finden, auch jene, denen dieses bisher eher fremd war. Das Flow-Erlebnis ist ein psychologischer Zustand, der selbstbelohnend und daher selbst verstärkend ist. Das Verhalten wird ohne äussere Belohnung aufrechterhalten (ebd., S. 26).

Zum physiologischen Zustand des Jongleurs beschreibt Beck (2002) wie sich die Wechselwirkung von Körper und Gefühlsebene beim Jonglieren manifestiert. Beim Jonglieren richtet man sich automatisch auf. Man muss nach oben sehen, um das Muster aufrechterhalten zu können. Der Blick wird lebendig, der Kreislauf angeregt und die Atmung intensiviert. Wenn man diese Physiologie eine gewisse Zeit aufrechterhalte, werde man gar nicht anders können, als sich gut zu fühlen (S. 15).

Ergänzende Aspekte beschreibt Oberschachtsiek (2009) wie folgt:

- ◆ In den Bewegungskünsten können die Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers erprobt und entwickelt werden. Es geht darum seinen eigenen kreativen Bewegungsideen nachzugehen und Kunststücke auf einem für sich angemessenen Niveau zu gestalten.
- ◆ Es gelten keine Leistungsnormen wie bei anderen Sportarten. Das Augenmerk liegt eher auf dem individuellen Fortschritt.
- ◆ Es werden permanent Anlässe zum sozialen Lernen geschaffen. Sehr häufig lernt man nicht vom Leiter, sondern voneinander und miteinander.
- ◆ Das Material fordert heraus und jeder kann sich das aussuchen, was ihn am meisten anspricht (S. 17ff.).

2.3 Das Bewegungsverständnis der Psychomotorik

Die Psychomotorik als pädagogisch-therapeutisches Konzept

Der Begriff *Psychomotorik* bezeichnet die Einheit körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse. Jeder Mensch ist eine solche psychomotorische Einheit, da es keine Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder gefühlsmässiger Prozesse gibt. In jede Bewegungshandlung gehen kognitive, motivationale und emotionale Aspekte ein. Umgekehrt werden die Kognitionen, Emotionen und die Motivation von den Bewegungshandlungen beeinflusst. Auf dieser theoretischen Vorannahme über die Ganzheitlichkeit des Menschen, basiert das gleichnamige pädagogisch-therapeutische Konzept *Psychomotorik*. In der Umsetzung des Konzepts, werden die Wechselwirkungen psychischer und motorischer Prozesse genutzt. Über Bewegung wird versucht, eine Beziehung zum Kind aufzubauen, seine Befindlichkeit positiv zu beeinflussen und seine Entwicklung zu unterstützen (Zimmer, 2012, S. 21f.).

Das Bewegungsverständnis

Im traditionellen psychomotorischen Theorie-Praxis-Feld stehen gemäss Fischer (2009) die explorativen und kommunikativen Funktionen der Bewegung im Vordergrund. Über das Schaukeln, Rutschen, Balancieren etc. erwirbt das Kind eine Vorstellung von Schwung, Gleichgewicht, Schwerkraft, und entwickelt sein Verständnis der Realität. Die Bewegung ist die erste und wichtigste Kommunikationsform des Kindes und ermöglicht in Handlungssituationen einen freudvollen Zugang zum Kind. Zunehmend werden nach Fischer weitere Sinngebungen thematisiert und integriert: Kinder

eignen sich im Umgang mit vielfältigen Spielmaterialien Fertigkeiten an, die den Erwerb von Kulturtechniken wie Schreiben, Malen und Konstruieren vorbereiten (instrumentelle/ produktive Funktion). Ausserdem soll das Kind in der Bewegung intensive psychische Zustände wie Neugier, Aufregung, Anstrengung, Ärger und Spass erleben (impressive Funktion) und diese Gefühlszustände in seinen Bewegungshandlungen zum Ausdruck bringen können (expressive Funktion) (S. 57).

Aus Sicht des Individuums können der Bewegung noch drei weitere Funktionen zukommen:

- ◆ Personale Funktion: sich selbst und seine Fähigkeiten/Grenzen erleben, Identität bilden
- ◆ Adaptive Funktion: Steigerung von motorischen Fähigkeiten (bspw. Ausdauer und Koordination)
- ◆ Komparative Funktion: Bewegung als Möglichkeit des Sich-Vergleichens mit anderen (Grupe & Zimmer; zitiert nach Kuhlenkamp, 2017, S. 71).

Kuhlenkamp (2017) ergänzt die Einschätzung von Fischer, indem sie festhält, dass der Bewegung in der Psychomotorik eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des kindlichen Selbstkonzepts beigemessen wird (vgl. S. 73). Damit verweist sie auf die personale Funktion der Bewegung und auf die identitätsbildende Perspektive. Die bekannteste Psychomotorikerin und Vertreterin dieser Perspektive ist Renate Zimmer, Begründerin des kindzentrierten psychomotorischen Ansatzes (Seewald, 2009, S. 32).

Körper- und Bewegungserfahrungen werden im kindzentrierten Ansatz als Grundlage der kindlichen Identitätsentwicklung angesehen. Über Bewegung und Spiel sollen die Kinder zu einer positiven Selbsteinschätzung gelangen. Dabei geht es weniger um die Verbesserung motorischer Funktionen sondern um eine Veränderung der Selbstwahrnehmung und Stärkung des Selbstwertgefühls (Zimmer, 2012, S. 44f.). Bewegung dient als geeignetes Medium zur Verbesserung des Selbstwertgefühls, weil sie dem Kind anzeigt, inwieweit es erfolgreich auf die Umwelt einwirken kann, den Zugang des Erwachsenen zum Kind erleichtert, in frühen Lebensjahren den Ausdruck von Gefühlen ermöglicht und zur Aktivität auffordert. Das Kind erfährt damit Erfolge als auch Misserfolge unmittelbar und als selbst verursacht (ebd., S. 74).

Auf Basis des Bewegungsdrangs von Kindern bilden sich nach Lienert, Sägesser & Spiess (2016) sechzehn «elementare Bewegungsbedürfnisse» von Kindern aus. «Für

die allgemeine Entwicklung der Kinder ist es wichtig, dass sie diese Bedürfnisse ausleben können» (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016, S. 59). Die Folgenden weisen Parallelen zu den Bewegungskünsten auf: Bewegungskunststücke lernen und vorführen, konzentriert und erfolgreich im Gleichgewicht bleiben, sich von fliegenden und rollenden Bällen faszinieren lassen und sich im Rhythmus zu bewegen (ebd., S. 60ff.). Die Auswahl und Umschreibung dieser «elementaren Bewegungsbedürfnisse» widerspiegeln die grundsätzliche These der Autorinnen, dass Fühlen, Denken und Bewegung im Alter von vier bis acht Jahren eins sind und vom Kind nicht getrennt wahrgenommen werden (ebd., S. 88).

Als weitere psychomotorische Betrachtungsweisen von Bewegung heben Lienert, Sägesser & Spiess (2016) die Bedeutung der Bewegung zur Differenzierung der Wahrnehmung sowie die enge Verbundenheit der Bewegungs- und Sprachentwicklung hervor. In Bewegung suchen die Kinder unterschiedliche Reize, welche ihre Wahrnehmung differenzieren. Beim Schaukeln beispielsweise, wird die vestibuläre Wahrnehmung stimuliert, was eine wichtige Voraussetzung für die Gleichgewichtsfähigkeit ist. Der Aufbau von Sprache in Zusammenhang mit Körper- und Bewegungserfahrungen ist besonders im Alter von 4-8 Jahren zentral. Im Handeln wird Bewegung und Sprache immer gemeinsam angesprochen. Die Bewegung vermittelt die Erfahrung über die Welt, welche anschliessend über die Sprache reflektiert, benannt und kognitiv verarbeitet werden kann (ebd., S. 88f.).

2.4 Vergleich des Bewegungsverständnisses der Jonglage und der Psychomotorik

Auf der Grundlage der oben besprochenen Hinweise zum Bewegungsverständnis der Jonglage und der Psychomotorik, können die folgenden Vergleichskategorien abgeleitet werden: **Leibphänomenologie, Funktionen der Bewegung, Bewegung als Selbstzweck, Bewegung zur Entwicklung von Wahrnehmungs- und Sprachfähigkeiten.** Nachfolgend werden die expliziten oder impliziten Hauptaussagen der beiden Fachbereiche innerhalb dieser vier Kategorien gegenüberstellend miteinander verglichen.

Leibphänomenologie

Die Leibphänomenologie ist eine Theorie einer philosophischen Denkschule. Sie überwindet die Trennung bzw. Gegenüberstellung von Körper und Geist (Kuhlenkamp,

2017, S. 51). Die Psychomotorik geht davon aus, dass die Bewegungshandlung in einer Wechselbeziehung mit kognitiven, motivationalen und emotionalen Prozessen steht. Das Konzept beruht auf der Grundannahme über die Ganzheitlichkeit des Menschen (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016; Zimmer, 2012). Diese Annahme wird von mehreren Autoren der Jonglierfachliteratur unterstützt, indem sie die Ansicht vertreten, dass der Geist, der Körper und die Seele beim Jonglieren vereint werden (Beck, 2002; Finnigan, 2012). Die Psychomotorik als auch Vertreter der Jonglage bekennen sich somit zur Theorie der Leibphänomenologie.

Funktionen der Bewegung

Die untersuchte Literatur deutet darauf hin, dass in der Psychomotorik hauptsächlich sechs der insgesamt acht Funktionen von Bewegung nach Gruppe & Zimmer (zitiert nach Kuhlenkamp, 2017, S. 71) im Vordergrund stehen. Die explorative, die kommunikative, die produktive, die impressive, die expressive und die personale Funktion (Fischer, 2009; Kuhlenkamp, 2017). Die adaptive und komparative Funktion der Bewegung werden für die psychomotorische Arbeit nicht hervorgehoben.

Während der komparative Aspekt auch in der Jonglage als nicht relevant einzustufen ist (Oberschachtsiek, 2009), so kommt der adaptiven Funktion, explizit in der Förderung der Koordinationsfähigkeit, eine gewisse Bedeutung zu (Finnigan, 2012).

Zu den oben erwähnten sechs Funktionen, welche für die Psychomotorik eine hohe Relevanz haben, lassen sich auch in den Definitionen und Paradigmen der Jonglage Bezüge finden. Am deutlichsten erkennbar sind die Bezüge zur impressiven Funktion (Jonglieren als Entspannungsform), zur expressiven Funktion (Jonglieren als Ausdrucksmöglichkeit) und zur personalen Funktion (Jonglieren für mehr Gelassenheit, Selbstbewusstsein und Problemlösefähigkeiten) (Finnigan, 2012; Oberschachtsiek, 2009).

Bewegung als Selbstzweck

Die Funktionen der Bewegung thematisieren die Bewegung als Medium zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks. In beiden Fachbereichen konnten auch Betrachtungen gefunden werden, welche die Bewegung als Selbstzweck interpretieren. Im Jonglieren in der Form des Flow-Erlebnisses (Beck, 2002) und in der Psychomotorik in Form der Befriedigung von elementaren Bewegungsbedürfnissen (Lienert, Sägesser

& Spiess, 2016). Ein wesentlicher Unterschied dieser beiden Formen ist in ihrer Dringlichkeit festzustellen. Während das Flow-Erlebnis (lediglich) als wohltuende Erfahrung beschrieben wird, ist die Befriedung der elementaren Bewegungsbedürfnisse für Kinder entwicklungsrelevant.

Entwicklung von Wahrnehmungs- und Sprachfähigkeiten

Die Psychomotorik berücksichtigt in ihrem Bewegungsverständnis die Rolle der Bewegung für die Differenzierung der Wahrnehmung und für die Sprachentwicklung von Kindern (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016). Einen expliziten Bezug zu diesen Zusammenhängen, konnte in den Definitionen und Paradigmen der Jonglage nicht gefunden werden. Implizit tönt Beck (2002) die Wahrnehmung an, wenn sie erwähnt, dass der Blick beim Jonglieren lebendig wird. Dies reicht jedoch nicht, um die Wahrnehmung als wesentlichen Aspekt des Bewegungsverständnisses der Jonglage zu interpretieren. Das gleiche gilt für die Entwicklung von Sprachfähigkeiten, worauf sich die Jonglierfachliteratur nicht bezieht.

3. Jonglieren in der Psychomotoriktherapie: Förderbereiche und Klientel

Dieses Kapitel stellt in einem ersten Teil Wirkbereiche des Jonglierens aus Studien und der Jonglierfachliteratur vor. Gefolgt von einer Zuordnung der Wirkbereiche des Jonglierens zu psychomotorischen Förderbereichen und einer Eingrenzung des möglichen Klientel für das Jonglieren in der Psychomotoriktherapie.

3.1 Evidenzbasierte Wirkbereiche des Jonglierens

Nachfolgend werden vier randomisiert-kontrollierte Studien vorgestellt, welche mit Kindern oder jugendlichen Testpersonen durchgeführt wurden. Die ersten drei befassen sich mit Effekten, welche entweder vollumfänglich oder zu einem Teil der Jonglierpraxis zugeordnet werden können. Die vierte Studie (zur bilateralen Koordination und konzentrierter Aufmerksamkeit) befasst sich mit einer Interventionsform, welche vergleichbare Bewegungsanforderungen wie das Jonglieren stellt.

Studie zum Jonglieren und mentaler Rotation

Zum Zusammenhang zwischen motorischen und kognitiven Fähigkeiten wird viel Forschung betrieben. Es hat sich gezeigt, dass besonders die visuell-räumlichen Fähigkeiten mit der motorischen Entwicklung und den motorischen Erfahrungen zusammenhängen (Jansen, Lange & Heil, 2011, S. 18).

Die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen der visuell-räumlichen Fähigkeiten in Zusammenhang mit Bewegung betrifft die Fähigkeit der mentalen Rotation in einem *small-scale space* (Jansen & Richter, 2016, S. 42). Die mentale Rotation beschreibt die Fähigkeit, Dinge in der Vorstellung zu drehen. Der *small-scale space* ist definiert als ein zwei- oder dreidimensionaler Raum, welchen man von einem einzigen Beobachterstandpunkt überschauen kann (ebd., S. 39f.).

Die Fähigkeit mental zu rotieren, ist eine Grundvoraussetzung für die visuell-räumliche Perspektivenübernahme (Jansen & Richter, 2016, S. 43). Eine Korrelationsstudie von Lehmann und Jansen (2019) konnte darüber hinaus einen signifikanten Zusammenhang zwischen der mentalen Rotationsleistung und der Fähigkeit der sozialen Perspektivenübernahme von 3-4-jährigen Kindern nachweisen. Dazu verglichen die Forscherinnen die Ergebnisse eines mentalen Rotationstests und einem Test zur *Theory of Mind* (TOM). Im Kern geht es bei der TOM darum, dass die Kinder die Fähigkeit besitzen, Ansichten, Erwartungen und Gefühle bei sich zu erkennen und adäquate Annahmen über Bewusstseinszustände von anderen treffen können (Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016, S. 246f.).

Die Studie

Jansen, Lange & Heil (2011) wollten herausfinden, ob ein koordinatives Training (in diesem Fall ein Jongliertraining) die mentale Rotationsleistung von Kindern steigert, wie dies bei Erwachsenen bereits nachgewiesen werden konnte. Mädchen im Alter von 6-14 Jahren wurden in eine Interventionsgruppe (N = 26) und in eine Kontrollgruppe (N = 24) eingeteilt. Aufgrund der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei mentalen Rotationsleistungen wurden ausschliesslich Mädchen in die Studie einbezogen. Während dreier Monate erhielten die Kinder der Interventionsgruppe zweimal wöchentlich ein 15-minütiges Jongliertraining zu Beginn und am Ende der regulären Turnstunden. Die Kontrollgruppe machte während den gleichen Zeiträumen ein leichtes Krafttraining mit Therabändern. Dadurch konnten die Versuchsleiter ausschliessen,

dass mögliche Leistungsunterschiede auch auf die reine, zusätzliche motorische Aktivität der Interventionsgruppe zurückgeführt werden konnte. Alle Probandinnen machten zu Beginn (pre-test) und am Ende der Studie (post-test) einen computerbasierten Rotationsleistungstest. Im Test wurden den Probandinnen jeweils zwei Figuren, bestehend aus zehn kleinen Würfeln, präsentiert. Es galt, so schnell und korrekt wie möglich zu entscheiden, ob die rechte Figur nach einer mentalen Drehung um 90° oder 180° um die horizontale oder vertikale Achse identisch mit der linken Figur oder spiegelverkehrt ist.

Abbildung 2. Beispiel eines Aufgabenitems des computerbasierten Rotationstests (Janzen et al., 2011, S. 20)

Vor der Trainingsphase gab es keine signifikanten Unterschiede bei den Reaktionszeiten im mentalen Rotationstest zwischen den beiden Versuchsgruppen. Im post-test zeigte sich, dass nur Kinder aus dem Jonglier-Training signifikant kürzere Reaktionszeiten gegenüber dem Anfangstest erzielten. In der Kontrollgruppe wurde keine signifikante Leistungssteigerung festgestellt.

Damit wurde bestätigt, dass ein manuelles Rotations-Training die mentale Rotationsleistung von jüngeren Schulkindern verbessern kann.

Die Studienleiter*Innen vermuten gemeinsame Merkmale des Jonglierens und des mentalen Rotierens als Ursache für die erwiesene Wirkung. Sowohl das Jonglieren als auch die mentale Rotation erfordern eine zyklische Aktivität und haben räumliche als auch zeitliche Beschränkungen. Beim Jonglieren bewegen sich die Hände in mehr oder weniger elliptischen Bahnen, während die Bälle in regelmässigen Flugbahnen fliegen. Dies ist auch bei der mentalen Rotation der Fall, bei der ein Standardobjekt fixiert bleibt, während ein weiteres Objekt um seine Achse gedreht wird.

Weitere Studien müssten zeigen, ob die Effekte auch bei zyklischen Bewegungsformen mit geringerer kognitiver Komponente (z.B. Schwimmen) nachweisbar sind.

Studie zu Jonglieren und entwicklungsbedingte Lese-Rechtschreib-Schwäche

Die entwicklungsbedingte Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS; synonym: Legasthenie, Dyslexie) ist eine Teilleistungsschwäche. Betroffene haben Schwierigkeiten in der Lesegeschwindigkeit und bei der Rechtschreibung, welche bis ins Erwachsenenalter bestehen können. Mit einer Prävalenzrate von 12% im deutschsprachigen Raum, stellt LRS ein relevantes Problem in der Schule und der psychosozialen Versorgung dar. Legasthene Kinder haben häufig psychosoziale Probleme (affektive Störungen, psychosomatische Beschwerden, delinquentes Verhalten). Neurobiologisch fundierte Therapieansätze der LRS versuchen die betroffenen neuronalen Systeme in ihrer Funktionsfähigkeit zu trainieren, dies in Ergänzung zu den linguistisch orientierten Therapien (Probleme werden in der Sprachverarbeitung gesehen). Zu den neurobiologischen Ansätzen zählt auch die magnozelluläre Defizithypothese, welche ein grundlegendes Verarbeitungsdefizit für sich zeitlich schnell verändernde Reize als Ursache der LRS betrachtet (Rüsseler, 2006, S. 101f.). Das magnozelluläre System umfasst jene Neuronen im visuellen System, welche eine hohe Impulsleitgeschwindigkeit aufweisen und sensitiv auf Bewegungsreize und schnelle Veränderungen im Gesichtsfeld reagieren (ebd., S. 104).

Die Studie

Qian & Bi (2015) gingen in einer ihrer Studien der Frage nach, ob eine magnozellularbasierte visuomotorische Intervention einen positiven Effekt auf die magnozellulären Funktionen (M-Funktionen) und auf die für das Lesen relevanten kognitiven Fähigkeiten von Kindern mit LRS hat. 17 Kinder mit LRS im Alter von 9-11 Jahren und 11 Kinder ohne LRS in derselben Altersklasse nahmen an der Studie teil. Alle Probandinnen und Probanden machten zu Beginn und nach Abschluss der Interventionsphase zwei Lesetests und einen M-Funktionstest. Die Lesetests beinhalteten Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit und zur Benennungsgeschwindigkeit. Beim M-Funktionstest wurden auf einem Bildschirm jeweils zwei sich bewegende Punktegruppen in unterschiedlicher Höhe präsentiert. Die Kinder mussten nach einer kurzen Darbietungszeit bestimmen, in welcher Punktegruppe (oben oder unten) sich eine gewisse Anzahl an Punkten in eine kohärente Richtung bewegte. Die übrigen Punkte bewegten sich zufällig.

Acht Kinder mit LRS wurden in einem Zufallsverfahren der Interventionsgruppe zugeteilt. Sie nahmen an zehn einstündigen visuomotorischen Trainingseinheiten über einen Zeitraum von fünf Wochen teil. Die Trainings setzten sich jeweils aus drei Teilen zusammen:

◆ **Erkennung von kohärenter Bewegung:**

Direktes Training der M-Funktionen. Ähnliches Übungsdesign wie beim oben beschriebenen M-Funktionstest.

◆ **Visuelle Such- und Verfolgungsaufgaben:**

Beispiel einer Suchaufgabe: Zahlen von 0-9 mussten in aufsteigender Reihenfolge auf einem Papier mit 100 Zahlen gefunden und durchgestrichen werden. Beispiele von Verfolgungsaufgaben: Bei Labyrinth-Bildern einen Weg vom Eingang zum Ausgang des Labyrinths finden. Auf einem Computerbildschirm mit dem Blick einem Objekt folgen und dessen finale Position angeben.

◆ **Jonglieren:**

Den Anstoss der Studienleiter, das Jonglieren als Mittel zur Verbesserung der M-Funktionen zu nutzen, basiert auf den Ergebnissen einer früheren Studie von Draganski et al. (2004). Draganski und sein Team untersuchten, wie sich ein dreimonatiges Jongliertraining von jungen Erwachsenen auf die Struktur ihres Gehirns auswirkt. Sie haben festgestellt, dass das Jonglieren eine signifikante vorübergehende Zunahme von grauen Zellen in jenen Gehirnarealen bewirkt, welche für die Wahrnehmung und räumliche Antizipation von sich bewegenden Objekten massgeblich sind. Jene Areale also, welche die M-Funktionen „beheimaten“.

Die beiden Kontrollgruppen, Kinder mit und ohne LRS, machten während den Interventionszeiten freie Aktivitäten.

Im post-test erzielten die Kinder der Interventionsgruppe deutlich bessere Resultate im Erfassen von kohärenter Bewegung und der phonologischen Bewusstheit gegenüber dem pre-test. Ihre Testresultate waren nach der Intervention gar auf das Niveau der gleichaltrigen Kinder ohne LRS gestiegen. Es gab keine Unterschiede im pre- und post-test bei den Kindern mit Legasthenie, welche nicht am visuomotorischen Training teilgenommen hatten. Frühere Studien hätten ergeben, dass sich die Defizite von Kindern mit LRS bei der Erfassung von kohärenter Bewegung gegenüber Übung resistent zeigten. Deshalb vermuten die Autor*innen, dass die in ihrer Studie gefundenen Effekte möglicherweise darauf zurückzuführen sind, dass in ihrem Training nicht nur die Funktionen, sondern auch die darauf basierenden Gehirnstrukturen angesprochen

wurden. Welche der drei Trainingskomponenten eine dominante Rolle für die Verbesserungen der M-Funktionen spielte, bleibt unbekannt und sollte weiter erforscht werden. Dennoch konstatieren Qian und Bi, dass das Jonglieren einen direkten, positiven Effekt auf die Bewegungswahrnehmung haben könnte.

Studie zu Jonglieren und Selbstwertgefühl

Die Studie

Rickard et al. (2002) verweisen im Vorwort ihrer Studie *Orchestrating life skills: The effect of increased school-based music classes on children's social competence and self-esteem* auf die breit erforschten Vorteile von Musikunterricht auf die kognitive Entwicklung von Kindern (S. 293). Sie nehmen sich in derselben Studie der Frage an, ob die Kinder auch auf psychosozialer Ebene von einem zusätzlichen Gruppenmusikunterricht innerhalb der Schule profitieren können.

Aus zehn australischen Primarschulen nahmen insgesamt 359 Kinder an der dreijährigen Studie teil. Alle Kinder, und bei Bedarf auch ihre Bezugspersonen, füllten zu Beginn der Studie, nach einem Jahr und nach zwei Jahren Studienlaufzeit standardisierte Fragebogen zu ihrem Selbstkonzept und ihrem Sozialverhalten aus. Die Kinder der Interventionsgruppe erhielten eine Stunde pro Woche zusätzlichen Musikunterricht innerhalb des normalen Curriculums. Die Kinder der älteren Kohorte (N=149) im Alter von 8-11 Jahren (M=8.69) bekamen Unterricht in Seiteninstrumenten. In dieser Altersgruppe nahmen ausserdem 19 Schüler während eines Jahres an einer wöchentlichen Jonglierstunde teil. Dadurch wollten die Studienleiter*Innen eine erste Einschätzung darüber erhalten, ob die Studienresultate spezifisch auf den Musikunterricht oder generell auf eine neuartige kunstbasierte Aktivität zurückgeführt werden können.

Aus früheren Untersuchungen war hervorgegangen, dass das Selbstkonzept von Kindern in den frühen Primarschuljahren tendenziell sinkt (Burnett, 1996; Marsh, 1989). Bei der Erhebung ein Jahr nach Studienstart, trat dies auch in dieser Studie bei den Kindern aus der Kontrollgruppe ein. Nicht so jedoch bei den Kindern, welche am Musik- oder am Jonglierprogramm teilgenommen hatten. Deren selbstberichtetes globales Selbstwertgefühl, welches die Subskalen generelles, akademisches, elternbezogenes und soziales Selbstwertgefühl umfasst, ist im ersten Studienjahr gar angestiegen. Siehe dazu Abbildung 3. Obwohl sich die Effekte im zweiten Jahr verflüchtigten, schienen die Programme im ersten Jahr eine Art Schutzwirkung für die Kinder der

Interventionsgruppen gehabt zu haben. Effekte auf die Beurteilung der sozialen Kompetenzen der Kinder gab es keine.

Abbildung 3. Entwicklungsverläufe der Testdimension „Globaler Selbstwert“ in der Altersgruppe 8-11 Jahre (Rickard et al., 2002, S. 300)

In den Musikklassen waren die Kinder gefordert sozial zu interagieren und als Gruppe zu funktionieren. Das vermittelt ein Zugehörigkeitsgefühl. Die musikalischen Aufgaben waren so strukturiert, dass alle Kinder das gleiche Kompetenzniveau erreicht hatten, bevor ein komplexeres Stück eingeführt wurde. Zusätzlich erhielten die Kinder durch die Programme positive Rückmeldungen auf ihre Leistung von Peers, Lehrern und der Familie. Die Studienautoren vermuten, dass diese Elemente von schulbasierten Musikklassen dazu beigetragen haben könnten, das Selbstwertgefühl der Kinder zu steigern.

Die Jonglierklasse hatte deutlich weniger Teilnehmer und dauerte mit einem Jahr weniger lang als die Musikklassen. Dennoch gehen die Studienautoren aufgrund der Daten vorsichtig davon aus, dass das Jonglieren ähnliche Vorteile für das Selbstwertgefühl der Kinder bewirkt wie das Musizieren. Gemäss den Autoren bedeutet dies, dass zumindest gewisse der oben genannten Elemente auch auf andere kunstbasierte Programme, wie beispielsweise auf Jonglierprogramme, generalisiert werden können.

Studie zu bilateraler Koordination und konzentrierter Aufmerksamkeit

Jonglieren gilt als komplexe bilaterale Koordinationsaufgabe (Berchicci, Quinzi, Dainese & Di Russo, 2017, S. 87). Die nachfolgende Studie befasst sich mit Effekten von

bilateralen Koordinationsaufgaben, weshalb ihre Erkenntnisse auch für das Jonglieren relevant sind.

Die Studie

Wenn wir koordinative Bewegungsaufgaben ausführen, sind Hirnareale im Kleinhirn und präfrontalen Kortex aktiv, welche auch an der Aufrechterhaltung unserer Aufmerksamkeit und unseren exekutiven Funktionen beteiligt sind (Budde et al., 2008, S. 220). Die exekutiven Funktionen umfassen die Hauptbereiche Impulshemmung, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität (Kubesch, 2016, S. 15).

Auf dieser Grundlage stellten Budde et al. (2008) die These auf, dass bilaterale Koordinationsübungen die entsprechenden neuronalen Netzwerke voraktivieren und dadurch unsere Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit verbessern könnten.

Um dies zu überprüfen, teilten die Forscher 115 Jugendliche eines Sportgymnasiums im Alter von 13-16 Jahren in eine Interventions- und in eine Kontrollgruppe ein. Zur Messung der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung wurde der Aufmerksamkeitsbelastungstest *d2* eingesetzt. Dies ist eines der am häufigsten eingesetzten psychodiagnostischen Verfahren im deutschen Sprachraum und misst die Konzentration bei Aufgaben, die hohe Aufmerksamkeit verlangen (konzentrierte Aufmerksamkeit) (testzentrale, n. d.).

Den pre-test absolvierten alle Probandinnen und Probanden direkt nach einer gewöhnlichen Schulstunde. Der post-test wurde unmittelbar nach einer Turnstunde durchgeführt. In den letzten 10 Minuten der Turnstunde absolvierten die Jugendlichen der Interventionsgruppe fünf verschiedene Koordinationsübungen. Bei einer Aufgabe mussten die Proband*innen beispielweise auf einer umgedrehten Langbank einen Volleyball abwechselnd mit der linken und der rechten Hand prellen. Bei einer anderen Aufgabe musste ein Volleyball geprellt und gleichzeitig ein Fussball am Fuss geführt werden. Währenddessen betätigten sich die Jugendlichen der Kontrollgruppe in einer moderaten Intensität ohne spezifische koordinative Anforderungen.

Die Resultate des post-tests zeigten verbesserte Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen in beiden Gruppen mit einer signifikant höheren Steigerung in der Interventionsgruppe. Budde und sein Team führen den unterschiedlichen Leistungszuwachs deshalb insbesondere auf den koordinativen Charakter der Bewegungsaufgaben zurück, da die Herzfrequenz während der körperlichen Aktivität in beiden Gruppen auf dem gleichen Niveau war. Je höher der motorische Anspruch, umso mehr muss

der präfrontale Kortex im Gehirn zur Ausführung der Bewegung aktiviert werden. Werden mehrheitlich automatisierte Bewegungsabläufe vollzogen, geschieht diese Aktivierung nicht im selben Ausmass, was vermutlich zu den tieferen Leistungen der Kontrollgruppe im d2-Test geführt hat, schlussfolgern die Forscher*Innen.

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Bewegungen mit bilateraler Koordination über die Voraktivierung der relevanten neuronalen Netzwerke die Steuerung der Aufmerksamkeit fördern. Kann ein Kind seine Aufmerksamkeit steuern, unterstützt dies auch seine exekutiven Funktionen wie Hillmann, Snook & Jerome (2003) in einer anderen Studie nachweisen konnten.

3.2 Nicht-evidenzbasierte Wirkbereiche des Jonglierens

Erstaunlicherweise betrifft keine der vier gefundenen Studien zum Thema Jonglieren mit Kindern oder Jugendlichen einen motorischen Wirkbereich. Demgegenüber werden in der Fachliteratur zum Jonglieren fast ausnahmslos auch motorische, insbesondere koordinative Wirkbereiche aufgeführt (Beck, 2002; Druey, 1996; Finnigan, 2012). Aus diesen motorischen Wirkbereichen sollen jene ausgewählt werden, welche während den Bewegungsvollzügen des Jonglierens direkt beansprucht werden. Es sind augenfällige Bestandteile der Jonglierbewegungen, so dass eine Förderung dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten durch das Jonglieren plausibel erscheint. Meinel & Schnabel (2015) erklären dazu: «Da jede Handlung stets mehrere [koordinative] Fähigkeiten zur Voraussetzung hat und somit auch ihre Ausführung zur Entwicklung mehrerer Fähigkeiten beiträgt, kann die notwendige Zielgerichtetheit nur erreicht werden, wenn die Bewegungsaufgabe so gestellt ist, dass ihre Lösung an die angezielte Fähigkeit besondere Anforderungen stellt» (S. 233).

Motorische Wirkbereiche, von welchen davon ausgegangen wird, dass sie durch das Jonglieren zielgerichtet angesprochen werden:

◆ Koordinative Fähigkeiten

◆ Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten (Druey, 1996, S. 7)

Das Arbeitskonzept der Leipziger Koordinationsforscher für den Nachwuchsleistungssport umfasst sieben koordinative Fähigkeiten (Meinel & Schnabel, 2015, S. 220). Basierend auf den unterschiedlichen Steuer- und Regelungsfunktionen dieser einzelnen Fähigkeiten und der persönlichen

Jongliererfahrung des Autors dieser Arbeit, können folgende vier Fähigkeiten eingegrenzt werden, welche beim Jonglieren besonders gefordert und gefördert werden:

◆ **Die Differenzierungsfähigkeit**

Die Fähigkeit einzelne Bewegungsphasen und Teilkörperbewegungen fein abzustimmen.

◆ **Die Reaktionsfähigkeit**

Die Fähigkeit eine motorische Aktion auf ein Signal hin schnell einzuleiten und auszuführen.

◆ **Die Rhythmisierungsfähigkeit**

Die Fähigkeit einen von aussen vorgegebenen Rhythmus zu erfassen und zu reproduzieren oder einen „verinnerlichten“, in der eigenen Vorstellung existierenden Rhythmus einer Bewegung in der eigenen Bewegungstätigkeit zu realisieren.

◆ **Die statische Gleichgewichtsfähigkeit**

Die Fähigkeit den gesamten Körper in relativer Ruhestellung im Gleichgewichtszustand zu halten. Der Gleichgewichtserhalt bei aufrechter Körperhaltung entwickelt sich teilweise im kindlichen Spiel und in der Alltagsmotorik. Dies reicht allgemein jedoch nicht aus, wenn sportliche Übungen mit spezifischen Anforderungen auszuführen sind, wie die Anfangsschwierigkeiten beim Erlernen des Radfahrens oder Skilaufens deutlich zeigen (Meinel & Schnabel, 2015, S. 221ff.).

◆ **Verbesserung der Auge-Hand-Koordination** (Finnigan, 2012, S. 449)

◆ **Grössere Genauigkeit beim Werfen und Fangen** (ebd.)

◆ **Die Beidhändigkeit** (Druey, 1996, S. 7)

Das Bundesamt für Sport (BASPO, n. d.) betont, dass in der Sporterziehung von Kindern und Jugendlichen möglichst oft ein beidseitiges Ausprobieren und Training von Bewegungsabläufen anzustreben ist. Dies fördert das bewusste Lernen von Bewegungen, sensibilisiert für Teilaspekte eines Bewegungsablaufs (Knotenpunkte) und kann auch bei Alltags- bzw. Berufstätigkeiten (z.B. beim Malen, Sägen, Schrauben, Putzen usw.) Vorteile bringen (S. 2).

3.3 Zuordnung der Wirkbereiche der Jonglage zu psychomotorischen Förderbereichen

In Tabelle 2 sind die evidenzbasierten und nicht-evidenzbasierten Wirkbereiche des Jonglierens zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 2
Wirkbereiche des Jonglierens

Evidenz-basierte Wirkbereiche	Nicht-evidenzbasierte Wirkbereiche
<p>Mentale Rotation</p> <p>Visuelle Bewegungswahrnehmung</p> <p>Selbstwertgefühl</p> <p>Konzentration</p>	<p>Koordinative Fähigkeiten:</p> <p>Differenzierungsfähigkeit</p> <p>Reaktionsfähigkeit</p> <p>Rhythmisierungsfähigkeit</p> <p>Gleichgewichtsfähigkeit (statisch)</p> <p>Auge-Hand-Koordination</p> <p>Werfen und Fangen</p> <p>Beidhändigkeit</p>

In der Geschichte der Psychomotorik haben sich mehrere Perspektiven entwickelt, welche als theoretische Grundalgen für die Praxis dienen. Abhängig von der gewählten Perspektive, rücken andere Inhalte und Zielsetzungen der psychomotorischen Angebote in den Vordergrund (Kuhlenkamp, 2017, S. 41). Seewald (2009) schlägt deren vier vor: die funktionale, die erkenntnisstrukturierende, die identitätsbildende und die systemisch-ökologische Perspektive. In Ergänzung dazu, definiert Häusler (2019) zusätzlich die entwicklungsorientierte Perspektive. Angelehnt an das heilpädagogische, diagnostische Ordnungsschema von Ledl (2003) erstellte Häusler eine Übersicht mit möglichen psychomotorischen Förderbereichen in einer entwicklungsorientierten Perspektive.

Bis auf die Verbesserung des Werfens und Fangens, können alle ermittelten Wirkbereiche des Jonglierens aus Tabelle 2 einem oder mehreren psychomotorischen Förderbereichen der entwicklungsorientierten Perspektive zugeordnet werden. Vergleiche dazu Tabelle 3. Dies bedeutet, dass der grösste Teil der ermittelten Wirkbereiche des Jonglierens grundsätzlich relevant sein kann für die psychomotorische Arbeit.

Tabelle 3

Zuordnung der Wirkbereiche des Jonglierens zu psychomotorischen Förderbereichen in einer entwicklungsorientierten Perspektive (adaptiert nach Häusler, 2019, S. 125ff.)

Psychomotorische Förderbereiche		Wirkbereiche d. Jonglierens
Motorischer Bereich		
Grobmotorik	Statisches Gleichgewicht Reaktionsfähigkeit Bewegungskoordination	Statisches Gleichgewicht Reaktionsfähigkeit Differenzierungsfähigkeit Rhythmisierungsfähigkeit
Feinmotorik	Visuomotorische Koordination	Augen-Hand-Koordination
Bewegungsplanung	Bilaterale Koordination	Beidhändigkeit
Wahrnehmungsbereich		
Visuelle Wahrnehmung	Raumlage	Mentale Rotation
Auditive Wahrnehmung	Auditive Differenzierung	Visuelle Bewegungswahrnehmung (vgl. Studie zu LRS in Unterkapitel 3.1).
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Erfassen räumlicher Beziehungen	Visuelle Bewegungswahrnehmung
Aufmerksamkeit und Konzentration	Fokussierung der Aufmerksamkeit	Konzentration
Sozial-emotionaler Bereich		
Emotionale Stabilität	Selbstsicherheit	Selbstwertgefühl

Anmerkung. Die ersten beiden Spalten der Tabelle enthalten lediglich eine Auswahl an psychomotorischen Förderbereichen aus der umfassenderen Übersicht von Häusler (2019).

3.4 Für welche Kinder eignet sich das Jonglieren in der Psychomotoriktherapie?

Im letzten Unterkapitel wurde dargelegt, in welchen psychomotorischen Förderbereichen das Jonglieren einen unterstützenden Effekt haben kann. Angenommen, in der Psychomotoriktherapie soll einer oder mehrere dieser Bereiche durch ein Jonglier-Angebot gefördert werden. Dies wirft für die Psychomotoriker*in die Frage auf, ob das Jonglieren ein sinnvolles Angebot (psychomotorische Intervention) für ein bestimmtes Kind oder eine bestimmte Kindergruppe ist. Die Frage nach der Indikation über den angestrebten Förderbereich hinaus.

Da die Literaturrecherche zum Thema *therapeutisches Jonglieren* sehr wenige Ergebnisse lieferte (vgl. Darlegung der Literaturrecherche in Unterkapitel 1.4), ergaben sich keine eindeutigen Bezüge zu dieser Frage. Deshalb folgt hier eine Besprechung ausgewählter Aspekte aus verschiedenen Fachgebieten, welche eine Orientierung im Sinne einer Zielgruppeneingrenzung geben sollen.

Alter

Bardell, Gründerin einer Zirkusschule in Deutschland, empfiehlt mit dem Jonglieren ab dem 8. oder 9. Lebensjahr zu beginnen. Früher reichen die motorischen Fähigkeiten in der Regel noch nicht aus (Bardell, 1992, S. 26). Einzelne Spiele und Geschicklichkeitsübungen mit Tüchern können zwar bereits mit 5-jährigen Kindern umgesetzt werden. Die Sicherheit mit zwei oder mehr Bällen wird allerdings nur von wenigen Kindern vor dem 9. Lebensjahr erreicht (Grabowiecki & Schachl, 1992, S. 134).

Eine Erfahrung machen alle Kinder, die sich mit dem Jonglieren beschäftigen: Vor dem Erfolg steht das Üben (Oberschachtsiek, 2009). Deshalb ist das Alter ab 9 Jahren auch aus der Perspektive der Spielentwicklung als ideales Alter für das Jonglieren anzusehen. Zwischen dem 8. und 10. Lebensjahr gewinnen Themen wie Bewegungsabläufe einzuüben, Koordination, Ordnung bilden und Rhythmisierung in den Spielhandlungen der Kinder an Bedeutung. Von 10-12 Jahren interessieren sich viele der Kinder dann auch für konkrete Bewegungsfertigkeiten wie den Handstand oder ein Rad schlagen zu können, und etwas zu Üben wird zu einem Bestandteil der Spiel- und Bewegungstätigkeiten der Kinder (Gassmann & Maier, n. d.).

Geschicklichkeit

Das Jonglieren stellt Ansprüche an die koordinativen Fähigkeiten der Kinder. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Bewegungsherausforderungen beim Jonglieren, die Koordination, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer mehr oder minder stark fordern. Für alle Anforderungs- und Schwierigkeitsbereiche lassen sich in der Jonglage Bewegungskunststücke finden, die mit dem individuellen Fähigkeitsstand eines bestimmten Kindes oder einer Kindergruppe umsetzbar sind. Eine Unter- oder Überforderung soll und kann durch die richtige Begleitung der Teilnehmer (Wahl des Materials, Zielsetzung, Instruktion, etc.) vermieden werden (Christel, 2009, S. 64).

Eine Lehrerin einer Luzerner Primarschule, welche am Schulprojekt «Jonglieren – du, ich, wir alle!!!» teilgenommen hatte, äusserte sich rückblickend in einem Interview: «Das Jonglierprojekt hatte positive Auswirkungen, auch bei motorisch eher auffälligen Kindern. Manche haben beim Jonglieren erstaunliche Fähigkeiten entwickelt. Dies wirkte sich positiv auf ihr Selbstvertrauen und ihre Stellung und Akzeptanz in der Klasse aus» (Bellmann, 2012, 03:10).

Indikation bei verwandter Intervention: Therapeutisches Zaubern®

Therapeutisches Zaubern®, entwickelt von Annalisa Neumeyer, ist eine Kombination aus Zaubern und Hypnotherapie nach Milton H. Erickson. Im therapeutischen Zaubern wird zwischen aktivem und passivem Zaubern unterschieden. Beim aktiven Zaubern erlernt das Therapiekind gemeinsam mit der therapeutischen Fachperson ein konkretes Zauberkunststück mit klarem Ablauf. Das Therapiekind übt das Zauberkunststück und präsentiert es zu einem späteren Zeitpunkt einem Publikum. Das Zaubern ermöglicht ein Eintauchen in eine andere Welt – eine Welt, in der scheinbar Unmögliches, immer wieder möglich wird (Soyer, 2019).

Vergleicht man das aktive Zaubern mit den Merkmalen der Bewegungskünste, dann sind eindeutige Parallelen zwischen den beiden Kunstformen zu erkennen. Zur Erinnerung, hier nochmals die abgekürzten Merkmale der Bewegungskünste (Ausformulierte Merkmale siehe Unterkapitel 1.1): (1) Ist auf Bewunderung von aussenstehenden Betrachter aus, (2) Schwierigkeit der Bewegung, (3) Kunst durch Meisterung dieser Schwierigkeit, (4) im Tun ausgedrückte Ungewöhnlichkeit, (5) prüft ausgelöste Wirkung einer im Vorfeld vorgenommener Erkundung. Die augenfällige «Verwandtschaft» der beiden Kunstformen zeigt sich auch darin, dass das Zaubern, wie die zirkensischen Bewegungskünste, zu den Zirkuskünsten gezählt wird (Grabowiecki und Lang, 2007,

S. 30). Aufgrund dieser ähnlichen Struktur des Zauberns und des Jonglierens, kann die Indikation für das Medium Zaubern aufschlussreiche Hinweise zur möglichen Zielgruppe für das Medium Jonglieren im therapeutischen Setting geben.

Zusammenfassend macht Soyer (2019) folgende Angaben zur Indikation für das therapeutische Zaubern:

Zaubern spricht besonders jene Kinder an, welche in ihrer Sozialisation wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Auch Kinder, die gerne im Mittelpunkt stehen oder häufig negativ auffallen, geniessen es beim Zaubern endlich einmal positiv wahrgenommen zu werden. Kinder mit vielen Misserfolgserlebnissen im Alltag begeistert und bestärkt es, etwas zu können, was andere nicht können und ihnen damit etwas vorauszuhaben. Ausschlaggebend ist die Freude des Therapiekindes am Zaubern. Es zu lernen, ohne sich dabei überfordert zu fühlen.

Als übergeordnete Wirkung sieht Soyer (ebd.), dass die Kinder beim Zaubern oft wieder Freude am eigenen Lernen und der Entwicklung von eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten finden. Neuymeyer (2013) sagt zu dieser Entdeckung bzw. Entwicklung von Fähigkeiten: «Mit dem Therapeutischen Zaubern können Menschen Wunder erleben. Diese Erfahrung ist eine Musterunterbrechung: Da passiert etwas, das sie bisher nicht für möglich gehalten haben. Es entsteht wieder Hoffnung. Menschen erfahren konkret, dass sich Dinge verwandeln lassen» (S. 15).

Auch Finnigan (2012) spricht diese Magie der unerwarteten Transformation beim Jonglieren an: »Nach einem Monat, einem Jahr oder Zehn Jahren Jonglieren wirst du eins mit Sicherheit feststellen: Du bist seit den ersten Anfängen viel weiter gekommen, als du je für möglich gehalten hättest. Was dir vor kurzer Zeit noch unmöglich erschien, gehört nun zu deinem Repertoire« (S. 9). Dies deckt sich auch mit der zitierten Aussage der Lehrperson im Abschnitt *Geschicklichkeit* weiter oben; dass auch motorisch weniger begabte Kinder beim Jonglieren erstaunliche Fähigkeiten entwickeln konnten.

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Wie in Unterkapitel 2.1 *Evidenzbasierte Wirkbereiche des Jonglierens* aufgezeigt ist, haben bilaterale Koordinationsaufgaben unmittelbar vor der Bearbeitung von Konzentrationsaufgaben einen leistungssteigernden Effekt. Die positive Wirkung des Jonglierens auf die Konzentrationsfähigkeit erwähnen auch mehrere Autoren der Jonglier-

Fachliteratur (Beck, 2002; Druey, 1996; Finnigan, 2012). Die Konzentration, oder selektive Aufmerksamkeit, meint die willentliche Konzentration auf die Information, die für das gegenwärtige Ziel am wichtigsten ist (Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016, S. 136). Neben der Impulsivität und der Hyperaktivität, bilden Aufmerksamkeitsstörungen einen Symptombereich von Kindern mit ADHS (Döpfner, 2019, S. 454.). Aus diesem Grund lohnt sich an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur Frage, ob das Jonglieren für Kinder mit ADHS-Symptomatik ein geeignetes therapeutisches Medium ist.

Die Störungen der Aufmerksamkeit äussern sich vor allem bei Beschäftigungen, die eine kognitive Anstrengung erfordern oder als langweilig erlebt werden. In der Regel ist sowohl die selektive Aufmerksamkeit als auch die Daueraufmerksamkeit betroffen. Wenn das Kind einer selbstbestimmten Aktivität nachgeht, können die Anzeichen der Störung in sehr geringem Masse oder gar nicht auftreten. Selbst wenn diese Aktivität viel Aufmerksamkeit erfordert (z.B. beim Computerspiel) (Döpfner, 2019, S. 455).

Eine Studie, welche den Zusammenhang von feinmotorischen Fähigkeiten und der Intelligenz von Kindern mit ADHS untersucht hat, kam zum Ergebnis, dass bei Kindern mit ADHS ein grösserer Zusammenhang zwischen ihrem feinmotorischen Fähigkeitsstand und ihrer Intelligenz besteht als bei Kindern ohne ADHS-Diagnose. Die Autoren plädieren deshalb für eine stärkere Berücksichtigung der motorischen Fähigkeiten innerhalb eines multimodalen Behandlungsansatzes und befürworten dazu Interventionen, welche gleichzeitig die Motorik und die Kognition fordern (Klupp, Möhring, Lemola & Grob, 2021, S. 8). Das Jonglieren erfüllt dieses Kriterium, da es eine anhaltende Aufmerksamkeit und eine kontinuierliche Neuorientierung erfordert (Berchicci, Quinzi, Dainese & Di Russo, 2017, S. 88).

Neuhaus (2004), Inhaberin einer psychologischen Praxis mit Schwerpunkt ADHS, meint, dass es nicht «die Sportart» für Kinder oder Jugendliche mit ADHS gibt. Jede Sportart, welche das Kind gerne macht, hat seine Berechtigung. «Psychomotorisch wirksame Sportarten, bei denen Abbremsen, Steuern, Planen der Bewegung wichtig sind (z.B. künstlerische Fertigkeiten) können ebenso wie gut eingeführtes und eingeübtes Jonglieren einen therapeutischen Effekt haben, und zwar bezüglich der verbesserten Bewegungskoordination, Auge-Hand-(Fuss-)Koordination wie auch der Selbstwirksamkeit» (S. 26).

4. Jonglieren in der Psychomotoriktherapie: Methodische Prinzipien

Dieses Kapitel diskutiert methodischen Prinzipien für das Jonglieren in der Psychomotoriktherapie in zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um die Gestaltung (Strukturierung) des Jonglier-Angebots. Im zweiten Teil um die therapeutische bzw. pädagogische Begleitung eines solchen Angebots. Nach beiden Teilen folgt ein Fazit, welches aus den Handlungsprinzipien der psychomotorischen Literaturgrundlage (theoretischer Rahmen) und der Handlungsprinzipien der Jonglierfachliteratur Schlussfolgerungen für die Psychomotoriktherapie zieht. Einleitend zu diesen zwei Teilen folgt eine kurze Darstellung der psychomotorischen Entwicklungstherapie nach Krus (2004), welche als theoretischer Rahmen für dieses Kapitel dient.

4.1 Die psychomotorische Entwicklungstherapie als theoretischer Rahmen

Kiphard (1997) verweist auf die angewandte Motologie (Bewegungslehre) als besonders geeigneter theoretischer Rahmen für die zirkensischen Bewegungsaktivitäten (S. 15). Ein jüngeres Therapiekonzept aus dem Fachbereich der angewandten Motologie ist das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie von Astrid Krus (2004). Das Konzept ist bis auf die Ebene der Methodenregeln heruntergebrochen und wurde in der klinischen Praxis über viele Jahre erprobt und evaluiert (Fischer, 2008, S. 230). Fischer (2009) ordnet die psychomotorische Entwicklungstherapie der erkenntnisstrukturierenden/kompetenztheoretischen Perspektive der Psychomotorik zu. Schilling legte die Grundlagen dieser Perspektive mit der Formulierung des handlungsorientierten Ansatzes, resp. der handlungsorientierten Mototherapie. Der handlungsorientierte Ansatz stellt die Handlungskompetenz des Kindes ins Zentrum der pädagogischen und therapeutischen Arbeit. Entwicklung vollzieht sich in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt. Über die Differenzierung von Wahrnehmungs- und Bewegungsmustern in vielfältigen Handlungssituationen wird das Kind handlungsfähig (ebd., S. 216ff.). Der Therapiezielbereich *Quantitative und qualitative Kompetenzvermittlung* auf Abbildung 4 repräsentiert diese Zielsetzung in der psychomotorischen Entwicklungstherapie.

In Erweiterung dieser Perspektive legt die psychomotorische Entwicklungstherapie einen zusätzlichen Schwerpunkt auf die Stärkung des Selbstkonzepts durch Selbstwirksamkeitserfahrungen (Kuhlenkamp, 2017, S. 28). Das Kind soll bei Anforderungen zu einem planvollen Handeln befähigt werden. Dafür werden primär kognitive und psychisch-emotionale Regulationsmechanismen gefördert, welche die Handlungsmotivation sowie die Bewertung von Handlungen positiv beeinflussen sollen (Fischer, 2009, S. 229). Die Therapiezielbereiche *Aufbau von Kontrollüberzeugungen* und *Aufmerksamkeitssteuerung/Generierung von Handlungsplänen* auf Abbildung 4 repräsentieren diesen Schwerpunkt.

Abbildung 4. Ziele in der psychomotorischen Entwicklungstherapie (Krus, 2004, S. 91)

Krus (2004) formuliert zu ihrem vorrangigen Bestreben in ihrer langjährigen Tätigkeit als Diplom-Motologin in einem Kinderneurologischen Zentrum folgendes:

« ... bei Eltern wie Kindern eine Einstellungsveränderung zu erzielen, um auf elterlicher Seite Verständnis für die Verhaltensmechanismen des Kindes aufzubringen und einen neuen Zugang zum Kind zu ermöglichen und auf der kindlichen Ebene die eigenen Kompetenzen und Ressourcen zu entfalten bzw. zu fördern und die Wahrnehmung für die eigene Wirksamkeit zu schulen» (S. 12).

4.2 Die Gestaltung eines psychomotorischen Jonglier-Angebots

Grundlegende Prinzipien zur Angebotsgestaltung der psychomotorischen Entwicklungstherapie

Als Basis für die Auswahl des Angebots gelten nach Krus (2004) der individuelle Entwicklungsstand, die kindlichen Lebensbedingungen, die sozio-kulturellen Bedingungen, die situativen Umstände, die Interventionsziele und das Störungsbild. Aus der Analyse dieser Einflussgrößen kann die therapeutische Fachperson die zum Kind passenden Themen und Angebote ableiten (S. 111). Für die Gestaltung einer konkreten Anforderungssituation für das Kind oder für mehrere Kinder, formuliert Krus (2004) einige handlungsleitende Überlegungen. Als besonders grundlegende Prinzipien erscheinen die folgenden:

- ◆ Die Form der Präsentation soll Assoziationen zu vertrauten Strukturen auslösen z.B. Aufbau bekannter Bewegungsangebote, Arbeit mit (Bewegungs-)Geschichten.
- ◆ Die inhärenten Aufgaben sind sinnvoll, interessant und können vom Kind weiter ausgeführt, verwandelt und bearbeitet werden. Bei konkreten Aufgabenstellungen sollte das Ziel bekannt, der Weg dorthin jedoch individuell zu gestalten sein.
- ◆ Die Bedürfnisse des Kindes sind handlungsleitend (z.B. experimentieren mit Leistungsgrenzen, Schutz und Sicherheit durch Rückzug in Höhlen).
- ◆ Die Aufgaben müssen vom Kind als bewältigbar erlebt werden. Optimal ist ein mittlerer Schwierigkeitsgrad.
- ◆ Das Angebot sollte erlebniszentriert ausgerichtet sein, da die Informationen umso besser aus dem Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher transferiert werden, je mehr sie emotional affektiv belegt sind (im positiven wie im negativen Sinn) (S. 115f.).

Drei Methodenformen wie Kinder an das Jonglieren herangeführt werden können aus der Jonglierfachliteratur

Die in der Jonglierfachliteratur beschriebenen Lernarrangements werden einer der Methodenformen nach Köckenberger (2016, S. 39ff.) zugeordnet und entsprechend bezeichnet.

Frontalbetrieb – Finnigan (2012, S. 449ff.)

Jede Lektion hat ein bestimmtes Lernziel (Bsp.: Drei Tücher werfen und fangen; verstehen was getan werden muss, um drei Tücher fortlaufend zu jonglieren). Die Kinder kennen das Lernziel. Die Lektionen bestehen aus aufeinander aufbauenden Lernschritten mit einer Steigerung vom Einfachen zum Schwierigen. Die Kinder sitzen im Kreis. Der Leiter erklärt und zeigt den 1. Schritt (Bsp.: Nimm zwei Tücher, Nr. 1 & 2 in die starke Hand und ein Tuch, Nr. 3, in die andere Hand. Wirf Nummer 1. Wenn es oben ist, wirf Nummer 2. Wenn dieses oben ist, wirf Nummer 3, fang aber nichts. Die Tücher fallen einfach auf den Boden.). Anschliessend üben die Kinder zu Musik und der Leiter geht herum und gibt Hilfestellungen. Sobald alle den 1. Schritt können, macht der Leiter die Musik aus. Die Kinder nehmen wieder im Kreis Platz und der Leiter erklärt den nächsten Schritt usw.

Stationsbetrieb - Druey (1996, S. 9ff.)

Die Methodenform von Druey besteht aus zwei Hauptblöcken – einer Einführung und dem individuellen Üben. Bei der Einführung wird den Kindern das fortlaufende Jonglieren mit drei Tüchern, für Druey die Grundlage der Jonglage, vermittelt. Dies, in der gleichen Form (Schritt-für-Schritt) wie im oben beschriebenen Ansatz von Finnigan (2012). Nach der Einführungslektion werden Postenblätter aufgehängt, auf welchen leichte, mittelschwere oder schwierige Übungen (Tricks) erklärt und visualisiert sind. Die Kinder können nun individuell und in ihrem Tempo an den verschiedenen Posten üben. Folgende Regeln sollen die Kinder während dem Üben an den Posten berücksichtigen: Die Anweisungen vollständig durchlesen, damit sie wissen, auf welches Ziel sie hinarbeiten; nie länger als zehn bis fünfzehn Minuten an einem Posten verbleiben; das Muster etwas später oder in der nächsten Lektion wieder üben; erst zum nächsten Schritt gehen, wenn sie das Geübte beherrschen. Während die Kinder an den Posten arbeiten, bietet der Leiter seine Unterstützung an und kann Fehler korrigieren.

Bewegungsraum und Bewegungsaufgabe - Oberschachtsiek (200, S. 23ff.)

Das Konzept von Oberschachtsiek fasst den Unterricht unter die Zielsetzung *Kunststücke erfinden, üben, gestalten und vorführen* anstelle der Zielsetzung, bestimmte Jongliertechniken und Tricks zu beherrschen. Ausgangspunkt für diese Angebotsform kann die Bewegungsaufgabe «Was kann man mit einem Tuch (mit einem Ball, mit einem Ring) machen?» sein. Die Erfahrung von Oberschachtsiek zeigte, dass Kinder oft ohne Anleitung einfache Jonglagemuster entdecken. Mit *Vorführen* meint Oberschachtsiek

das Demonstrieren und Zeigen von Kunststücken und nicht das Gestalten einer Nummer für eine Aufführung. Vorführungen dienen innerhalb der Gruppe als Anregung, wie man sich weiter mit dem Material auseinandersetzen kann. Die Kinder sollen auch ermuntert werden, zu erproben, was man mit dem Material zu zweit oder in einer Gruppe machen kann. Die Pädagog*in übernimmt die Rolle der Berater*in und gibt Anregungen. Es obliegt ihrer/seiner Einschätzung, wann er oder sie in der offenen Übungssituation Einführungen in spezielle Techniken gibt oder Bewegungskorrekturen bei den Schülern*innen vornimmt. Er oder sie zeigt Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf und weiss, wie der Schwierigkeitsgrad angemessen gesteigert werden kann. Oberschachtsiek gibt dafür einige methodische Anregungen (2009, S. 25ff.).

Fazit

Die Methodenformen Frontalbetrieb und Stationsbetrieb aus der Jonglierfachliteratur möchten die Freude am Jonglieren durch das Erlernen von bestimmten Jongliertechniken und Jongliertricks vermitteln. Es ist anzunehmen, dass beide Angebotsformen aus diesem Grund einen klaren Übungsweg vorgeben, welchen die Schüler Schritt-für-Schritt durchlaufen sollen. Diese Vorgehensweise ist nicht vereinbar mit dem Grundsatz der psychomotorischen Entwicklungstherapie, dass die Aufgabenstellung den Kindern einen Handlungsspielraum geben sollten, bei welchem sie ihren Bedürfnissen nachgehen können (Krus, 2004, S. 115). Diese Angebotsformen müssten bei einer Umsetzung im psychomotorischen Setting somit dahingehend abgeändert werden, dass die Impulse von den Kindern aufgenommen werden können und diese den Verlauf der Lektion stärker mitbestimmen können. Möglichkeiten in der praktischen Umsetzung wären, dass die Kinder nach einer Phase der Materialerkundung eigene Posten kreieren oder abwechselnd die vorzeigende Rolle einer bestimmten Bewegung oder Bewegungsabfolge übernehmen. Damit ist man nahe beim Konzept *Kunststücke erfinden, üben, gestalten und vorführen* von Oberschachtsiek (2009). Die Prinzipien zur Angebotsgestaltung der psychomotorischen Entwicklungstherapie können bei den Methodenformen Bewegungsraum und Bewegungsaufgabe, wie Oberschachtsiek (2009) sie vorschlägt, eher berücksichtigt werden als beim Frontalbetrieb und Stationsbetrieb, da die Situation weniger durch die Psychomotoriker*in gelenkt wird (Köckenberger, 2016, S. 39f.).

4.3 Die therapeutische und pädagogische Begleitung eines psychomotorischen Jonglier-Angebots

Strategien therapeutischen Handelns in der psychomotorischen Entwicklungstherapie

Um den Aufbau von Handlungsalternativen und den Erwerb von eigenen Regulationsmechanismen beim Kind zu unterstützen, schlägt Krus (2004) mehrere therapeutische Strategien vor (S. 115ff.). Neben der Gestaltung der Anforderungssituation, auf welche bereits im Unterkapitel 3.2 eingegangen wurde, sind es die folgenden:

Unterstützung im Entscheidungsprozess

Die Therapeut*in kann die Motivation des Kindes für eine Herausforderung über die Anregung von Assoziationen zu bereits erfolgreich gemeisterten Situationen unterstützen («Den Ball, welchen du letztes Mal auf dem Handrücken balanciert hast, war nur wenig weicher als dieser», «Hast du schon einmal mit kleinen Bällen gespielt? Hatten diese Ähnlichkeiten mit einem von diesen Bällen?») (ebd., S. 116).

Förderung bei der Auswahl von Handlungsstrategien

Die individuelle Bezugsnorm des Kindes ist ein wichtiger Massstab, an dem Leistungssteigerungen gemessen werden. Fortschritte im Bereich der Handlungskompetenzen müssen beim Kind kognitiv repräsentiert werden. Die Realisierung eigener Kompetenzen unterstützt die Veränderung der Kausalattribution und damit den Aufbau von Kontrollüberzeugungen (Kompetenzbewusstsein). Zu Beginn werden die Fortschritte von der Therapeut*in im Dialog mit dem Kind in die äussere Sprache herausgehoben. In einem zweiten Schritt soll das Kind über die Selbstverbalisation («Wie hast du die Aufgabe gelöst?, «Was musstest du dafür tun?») zu einer inneren Sprache angeregt werden (ebd., S. 117).

Steuerung der Zuschreibungsprozesse

Eine dysfunktionale Kausalattribution wird als Auslöser für eine negative Selbstbeurteilung sowie einer eingeschränkten Leistungsmotivation angesehen. Deshalb ist es bei ungünstigen Ursachenzuschreibungen durch das Kind zentral, dass die therapeutische Fachperson Einfluss darauf nimmt. Es geht dabei darum, dass das Kind die Ursache für einen Erfolg oder einen Misserfolg in der Mehrheit aller Fälle auf die eigene Anstrengung zurückführt. Die erlebte persönliche Kontrolle stellt eine selbstwertschützende und motivationsfördernde Erfahrung für das Kind dar (ebd., S. 117f.).

Krus beschreibt drei mögliche Techniken, für die Steuerung dieser Zuschreibungsprozesse:

1. Technik: Mitteilung attributionsrelevanter Informationen

Diese Technik geht davon aus, dass das Kind nicht über die entsprechenden Informationen für eine adäquate Ursachenzuschreibung hat oder die Informationen nicht entsprechend auswertet. Um diese Informationen im Dialog aufzudecken, zu ergänzen bzw. eine andere Bewertung zu ermöglichen, kann die Therapeut*in verschiedene Frageformen einsetzen («*Andere Kinder im deinem Alter konnten auch nicht auf Anhieb zwei Bälle in einer liegenden Acht werfen*», «*Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du etwas sicher fangen konntest?*»), auf die Aussage: «*Ich kann nicht jonglieren*», antworten mit: «*Hast du auch schon einmal mit den farbigen Chiffontüchern gespielt, sie hochgeworfen und wieder gefangen?*») (ebd., S. 118f.).

*2. Technik: Kausalattribution durch die Therapeut*in und Modell-Lernen*

Nach der Bewältigung einer Aufgabe kann die Therapeut*in den Erfolg auf die Anstrengung des Kindes zurückführen. Ob das Kind dies anerkennt und übernimmt, bleibt offen und hängt u.a. von der Beziehung zur Therapeut*in und dem Vertrauen in die Echtheit der Aussage ab. In einem zweiten Schritt sollen vom Kind geäußerte Zuschreibungen bekräftigt werden («*Genau du hast die Aufgabe geschafft, weil du dich von den herunterfallenden Bällen nicht hast entmutigen lassen*»), so dass das Kind zunehmend eigenständig positive Zuschreibungen vornimmt. Auch Vorbilder wie Peers oder Protagonisten aus Geschichten, mit denen sich das Kind identifizieren kann, bieten die Möglichkeit, positive Attributionen zu vermitteln. Da die Vorbilder ihre Attributionen kaum spontan sprachlich äussern, kann die Therapeut*in die Zuschreibungsmuster durch Reflexionsfragen an das betreffende Kind (Vorbild) für die anderen Kinder transparent machen («*Wie hast du es geschafft mit dem Ball auf deiner Armbeuge durch den Raum zu gehen, ohne dass dieser heruntergefallen ist?*») (ebd., S. 119).

3. Technik: Indirekte Mitteilungen

Indirekte Mitteilungen sind keine eigentliche Technik, sondern ein Hinweis darauf, dass die Therapeut*in ihrem Hilfeverhalten, der Äusserung von Lob und Tadel sowie interpersonellen Emotionen (z.B. Mitleidsbekundungen) auch indirekt Informationen vermittelt, welche die Zuschreibungen des Kindes beeinflussen kann. Eine nicht angeforderte Hilfestellung kann beispielsweise vom Kind so interpretiert werden, dass

die Therapeut*in das Kind als nicht hinreichend begabt einschätzt (ebd., S. 120).

Hinweise zur Begleitung von Jonglier-Schüler*innen aus der Jonglierfachliteratur

Die Methodik als eine Dimension der Didaktik, handelt von der Gestaltung, dem «Wie» des Lehrens (Köckenberger, 2016, S. 11). Diesbezüglich werden in der Jonglierfachliteratur hauptsächlich verschiedene Lernwege, technische Hilfsmittel und Tipps zu häufigen Fehlern beim Jonglieren Lernen diskutiert (Grabowiecki & Schachl, 1992, S. 133ff.; Druey, 1996, S. 25ff.) Einige Beispiele sind im Anhang dieser Arbeit zu finden. Diese Hilfestellungen sind ein wertvoller Fundus für die Organisation und Gestaltung eines Jonglierangebots. Zum generellen Interaktionsstil und wie die Lehrer*in Themen wie Leistungsmotivation, Leistungserwartungen, Umgang mit Misserfolgen etc. begegnen kann, sind hingegen nur wenige explizite Angaben zu finden.

Oberschachtsiek (2009) spricht die Unumgänglichkeit von Misserfolgserlebnissen beim Jonglieren an. Er geht aber nicht darauf ein, wie die Leiter*in darauf reagieren kann (S. 15).

Finnigan (2012), welcher einen Lernprozess in vorgegebenen Schritten vertritt, betont die Selbstkontrolle und Selbstmotivation der Schüler*innen. Jeder Jonglier-Schritt bietet der Schüler*in eine Problemlösung an und jeder Fortschritt wird bestätigt (S. 449). Damit die Schüler*innen sich ihres Repertoires und ihrer Fortschritte bewusst werden, empfiehlt Finnigan das Führen einer persönlichen Fortschrittstabelle (ebd., S. 457). Um die Motivation und Ausdauer zu fördern, schlägt er u.a. folgende Massnahmen vor: Einen Wettbewerb am Ende der Unterrichtseinheit durchführen (z. B. «Wer kann am längsten eine Feder balancieren? »), Listen mit Fertigkeiten aufhängen (z. B. «Ich kann drei Tücher jonglieren») auf denen sich die Schüler*innen eintragen können, Noten für persönliche Leistungen vergeben (ebd., S. 450). Die leitende Person soll den Schüler*innen während dem Üben zurückmelden, was sie richtig machen. Berichtigungen der Schüler*innen sollen ohne die Worte «nein», «falsch» oder «nicht richtig» erfolgen (ebd., S. 451). Alle Schüler*innen sollen beim Jonglieren ein Erfolgserlebnis verzeichnen können. Um dies zu erreichen kann den Schüler*innen beispielsweise die Kaskade, das Grund-Jongliermuster mit drei Gegenständen, mit Tüchern und Stoffbällen vorgezeigt werden. Abhängig von ihrer Selbsteinschätzung können die Schüler*innen anschliessend selbst entscheiden, ob sie sich der Tücher-Gruppe oder der Gruppe mit

den Stoffbällen anschliessen möchten (ebd., S. 460). Eine Schritt-für-Schritt Lernanleitung der Kaskade mit Tüchern ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

Druey (1996) schlägt vor, den Schüler*innen zwei Grundsätze für das selbständige Üben mitzugeben: Erstens, *Wenn ein Übungsschritt nicht funktioniert, eine einfachere Übung wiederholen* und zweitens, *Nur die eigenen Fortschritte bestimmen das Lerntempo und nicht das Lerntempo der Mitschüler*innen* (S. 20).

Fazit

Die psychomotorische Entwicklungstherapie beschreibt sehr differenzierte Gesprächstechniken, um die Kontrollüberzeugungen von Kindern positiv zu beeinflussen. Dafür ist ein mehr oder weniger intensiver Dialog zwischen Therapeut*in und Kind erforderlich, welcher auch vom Setting (Einzel- oder Gruppentherapie) abhängig ist (Krus, 2004, S. 120). Die Techniken sind auf Kinder ausgerichtet, welche oftmals ein mangelndes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben (Krus, 2004, S. 11). Man kann sie demnach auch als *Techniken der Ermutigung* bezeichnen.

In der Jonglierfachliteratur steht die Begleitung von Gruppen im Zentrum. Die verschiedenen Hinweise zur Art und Weise der Begleitung lassen sich unter die beiden Aspekte *Vermeidung von Entmutigung* (z. B. Sprache bei Berichtigungen, mehrere Anforderungsniveaus anbieten bei Finnigan, 2012) und *Hilfe zur Selbsthilfe* (z. B. Fortschrittstabellen bei Finnigan 2012, Schritt zurück bei Überforderung bei Druey, 1996) zusammenfassen. Die Empfehlungen deuten darauf hin, dass man in der Jonglierfachliteratur von Kindern mit einem durchschnittlichen Selbstvertrauen ausgeht. Die beiden Aspekte *Vermeidung von Entmutigung* und *Hilfe zur Selbsthilfe* widersprechen in ihrem Kern jedoch nicht den therapeutischen Handlungsstrategien der psychomotorischen Entwicklungstherapie.

Psychomotoriker*innen kann deshalb empfohlen werden, in der Einführungsphase des Jonglier-Angebots auf die Strategien der psychomotorischen Entwicklungstherapie zurückzugreifen. Oberstes Ziel dabei ist, dass sich die Kinder auf das Angebot einlassen können und Selbstvertrauen im Umgang mit den Jongliermaterialien gewinnen. Der Anhang dieser Arbeit enthält einige Beispiele einfacher Jonglierspiele in Gruppen. Falls die Kinder dabei das Interesse entwickeln, eigene Kunststücke oder vorgeschlagene Tricks und Techniken zu üben, bietet die pädagogisch ausgerichtete Methodik der Jonglierfachliteratur situationsangepasst und subsidiär zu den psychomotorischen

Handlungsprinzipien weitere Orientierung. Eine Ausnahme ist das Initiieren von Wettbewerben, Leistungsvergleiche mit Listen und das Vergeben von Noten durch die Psychomotoriker*in wie es Finnigan (2012) für die Leitung von Jongliergruppen vorschlägt. Dies widerspricht der Orientierung an der individuellen Bezugsnorm, wie es die psychomotorische Entwicklungstherapie vorsieht (vgl. Technik *Förderung bei der Auswahl von Handlungsstrategien* auf S. 38).

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellungen

1. Welche grundlegenden Aspekte verbindet die Jonglage mit der Psychomotorik?

Die Person von Ernst J. Kiphard, Begründer der deutschen Psychomotorik, kann als frühestes Bindeglied zwischen der Jonglage und der Psychomotorik betrachtet werden. Er integrierte die Bewegungskünste z. B. in Form des Zirkusspiels in seine therapeutische Arbeit und sah in ihnen eine geeignete Praxis, um die Kinder in der Entwicklung ihrer Anpassungsfähigkeit an die Umwelt zu unterstützen (Kiphard, 1997). Im Übungsgut (PMÜ), welche Kiphard in seiner Lehrtätigkeit weitergab, sind die Bewegungskünste besonders in den Übungen zur *Behutsamkeit und Selbstbeherrschung* vertreten (Fischer, 2009).

Der Vergleich des Verständnisses von Bewegung in der Jonglage und in der Psychomotorik hat hauptsächlich zwei verbindende Aspekte hervorgebracht. Zum einen gehen sowohl Vertreter*innen der Jonglage (z.B. Finnigan, 2012) als auch das theoretische Verständnis der Psychomotorik (Zimmer, 2012) davon aus, dass die Bewegungshandlung in einer Wechselbeziehung mit kognitiven, motivationalen und emotionalen Prozessen steht. Zum anderen besteht eine weitgehende Übereinstimmung zu den im Vordergrund stehenden Funktionen der Bewegung beim Jonglieren und in der psychomotorischen Praxis. Hervorzuheben sind die impressive, expressive und personale Funktion der Bewegung, mit hoher Bedeutung in beiden Fachbereichen.

2. Für welche Förderbereiche und welche Klient*innen der Psychomotoriktherapie eignet sich das Jonglieren?

Das Jonglieren hat das Potential Veränderungen im Bereich der Wahrnehmung, der Motorik (Druey, 1996), der Kognition und im Selbstkonzept zu bewirken. Im Rahmen

dieser Arbeit konnten Studienergebnisse mit Kindern und Jugendlichen als Proband*innen zu allen genannten Bereichen, ausser dem motorischen Bereich, gefunden werden (Budde et al., 2008; Jansen, Lange & Heil, 2011; Rickard et al., 2002; Qian & Bi, 2015). Zehn Wirkungsbereiche des Jonglierens aus Studien und der Jonglierfachliteratur wurden im Rahmen dieser Arbeit erkennbar, die sich einem psychomotorischen Förderbereich nach Häusler (2019) zuordnen lassen. Diese Wirkungsbereiche können somit im Einzelfall auch für die Psychomotoriktherapie relevant sein.

Aufgrund der motorischen Entwicklung und der Übungsbereitschaft ist das Jonglieren mit Kinder ab ca. 9 Jahren sinnvoll. Die Geschicklichkeit des Kindes sollte grundsätzlich kein Kriterium für den Entscheid sein, ob das Jonglieren angeboten werden soll oder nicht. Auch Kinder mit ADHS-Symptomatik können sowohl motorisch als auch kognitiv vom konzentrationsfördernden Jonglieren profitieren (Klupp, Möhring, Lemola & Grob, 2021; Neuhaus, 2004). Abgeleitet vom therapeutischen Zaubern kann das Jonglieren besonders mit Kindern der Psychomotoriktherapie empfohlen werden, welche im Alltag oft Misserfolgserlebnisse erleben (Soyer, 2019). Beim Jonglieren können diese Kinder unter Umständen die Freude an der Entwicklung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten wiederfinden.

3. An welchen methodischen Prinzipien kann sich die therapeutische Fachperson beim Jonglieren in der Psychomotoriktherapie orientieren?

Für die Gestaltung eines psychomotorischen Angebots bietet das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie einige Prinzipien zur Orientierung. Das Angebot soll so gestaltet sein, dass der Anforderungsgrad den Fähigkeiten des Kindes entspricht und das Kind die angebotene Bewegungssituation nach seinen Bedürfnissen (um-)gestalten kann (Krus, 2004, S. 115f.). Das Konzept *Kunststücke erfinden, üben, gestalten und vorführen* von Oberschachtsiek (2009) aus der Jonglierfachliteratur erlaubt eine weitgehende Umsetzung dieser Prinzipien. Im Rahmen der Methodenformen des Bewegungsraums und der Bewegungsaufgabe werden die Kinder nach diesem Konzept dabei unterstützt, sich selbstbestimmt mit den Jongliermaterialien auseinanderzusetzen. Bezüglich der therapeutischen Begleitung von Jonglier-Angeboten bietet die psychomotorische Entwicklungstherapie differenzierte Gesprächstechniken zum Aufbau von positiven Kontrollüberzeugungen beim Kind (Krus, 2004, S. 116ff). Sie scheinen sich deshalb besonders für die Einführungsphase zu eignen, wenn die Unsicherheiten gegenüber dem Jonglieren oft noch hoch sind. Die Jonglierfachliteratur setzt in

ihrer pädagogischen Begleitung von Jonglierschüler*innen vor allem auf die Verhinderung von Entmutigung und Hilfe zur Selbsthilfe (Druey 1996; Finnigan, 2012). Für die Psychomotoriktherapie sind ihre Handlungsalternativen deshalb mehrheitlich für eine spätere Phase geeignet, wenn die Kinder bereits erste spielerische Erfahrungen mit dem Jonglieren gesammelt haben und sich für das Üben selbst erfundener oder von der Psychomotoriker*in vorgeschlagener Jonglier-Kunststücke interessieren.

5.2 Kritische Reflexion

Um Jonglieren zu können, muss man sehr geschickt sein und viel geübt haben. Dieser Einstellung begegne ich als Hobby-Jongleur oft und dies könnte auch der Grund dafür sein, weshalb es noch keine Konzepte zum Jonglieren als Intervention in der Psychomotorik gibt. Gleichzeitig entdeckte ich, dass man bereits mit dem Werfen und Fangen eines einzigen Balles in einen Flow-Zustand kommen kann. Den Ball von der linken in die rechte Hand werfen, dann hinter dem Rücken wieder zur linken zurück, hochwerfen und auf dem Handrücken fangen, hochwerfen, Pack-Fangbewegung und sofort unter dem rechten Bein hindurchwerfen usw. Körper, Geist und Seele sind eins. Diese Erfahrung hat mich dazu motiviert, eine Bachelorthesis zu verfassen, welche das Jonglieren und die Psychomotorik auf theoretischer Ebene näher zusammenbringen soll.

Einige verbindende Aspekte zwischen der Jonglage und der Psychomotorik sind in dieser theoretischen Auseinandersetzung sichtbar geworden. Sie sind jedoch nicht das Resultat eines streng-systematischen Vergleichs. Deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass der *Confirmation Bias* die Ergebnisse beeinflusst hat. Ein Denkfehler, bei welchem neue Informationen so interpretiert werden, dass sie mit unseren bestehenden Theorien und Überzeugungen kompatibel sind (Dobelli, 2011; S. 29).

In der Jonglierfachliteratur werden dem Jonglieren Effekte in verschiedensten Bereichen attestiert (Beck, 2002; Druey, 1996). Um nicht nur Wirkungsbereiche aus erfahrungsbasierten Quellen beizuziehen, sind in dieser Arbeit auch evidenzbasierte Wirkungsbereiche des Jonglierens dargestellt (vgl. Unterkapitel 3.1). Bei den vorgestellten Studien sind jedoch zwei Punkte zu bedenken, welche ihre Aussagekraft limitieren. Erstens, zu jedem Wirkungsbereich erbrachte die Literaturrecherche jeweils nur eine Studie. In der Wissenschaft gilt die ungeschriebene Regel «Eine Studie ist keine Studie» (Spitzer, 2016, S. 64). Zweitens, drei der vier vorgestellten Studien haben eine kleine Stichprobengröße ($n \leq 26$) (Jansen, Lange & Heil, 2011; Qian & Bi, 2015; Rickard et al., 2002).

Ausserdem ist anzumerken, dass die durchgeführten Jonglierübungen in den Studien kaum beschrieben sind. Auf dieser Basis ist es schwer zu beurteilen, ob die Effekte auch bei alternativen Jonglierübungen und Spielen zum Tragen kommen und auch für das Setting der Psychomotoriktherapie ihre Gültigkeit haben.

Zur Umsetzung des Jonglierens in der Psychomotoriktherapie haben sich einige Anhaltspunkte für die Wahl der Methodenform und die therapeutische Begleitung herauskristallisiert. Sie stützen sich jedoch ausschliesslich auf theoretische Grundlagen; ihre Praxistauglichkeit für das Jonglieren in der Psychomotoriktherapie muss sich erst noch erweisen.

5.3 Ausblick

Diese Arbeit diskutierte, warum, wann und in groben Zügen wie das Jonglieren in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden kann. Als Fortsetzung dieser Arbeit wäre es interessant herauszufinden, wie Kinder der Psychomotoriktherapie auf das Angebot Jonglieren reagieren und was sich daraus entwickelt. Dies könnte im Rahmen einer Feldstudie stattfinden, bei welchem verschiedene Einführungsformen, Materialangebote, Methodenformen etc. beim Jonglieren in der Therapie erprobt und evaluiert würden. Diese Erfahrungen könnten in einem nächsten Schritt in die Erarbeitung einer Ideensammlung, eines Handbuchs oder eines Interventionsprogramms für das Jonglieren in der Psychomotoriktherapie fliessen. Als weitere Fortsetzungsmöglichkeit bietet sich die Planung und Umsetzung eines psychomotorischen Jonglier-Angebots für grössere Kindergruppen ausserhalb des therapeutischen Settings an. Beispielsweise als Präventionsangebot der Psychomotorik für ganze Schulklassen.

Literaturverzeichnis

- Bardell, B. (1992). *Circus - Bewegungskünste - mit Kindern*. Moers: Edition Aragon.
- BASPO, Bundesamt für Sport (n. d.). Lehrmittel Sporterziehung – Band 6, Broschüre 4: Laufen Springen Werfen. Verfügbar unter https://www.mobilesport.ch/assets/lbwpcdn/mobilesport/files/2012/11/Band_6_Broschuere_4.pdf
- Beck, E. (2002). *Mit der Schwerkraft spielen: Jonglieren als aktive Pause und als lebendiges Modell des Lernens in Training und Weiterbildung*. Paderborn: Junfermann.
- Bellmann, M. (Interviewte Person) (2012). *Bewegungsfreundliche Schule* [Film]. Universität Basel: Battantamedia. Verfügbar unter <https://www.jonglieren-schule.ch/konzept>
- Berchicci, M., Quinzib, F., Dainesea, A. & Di Russo, F. (2017). Time-source of neural plasticity in complex bimanual coordinative tasks: Juggling. *Behavioural Brain Research*, 328, 87-94.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2017.04.011>
- Bielefeld, J. (1991). Zur Begrifflichkeit und Strukturierung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. In J. Bielefeld (Hrsg.), *Körpererfahrung. Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens* (2. Aufl.) (S. 223-251). Göttingen: Hogrefe.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen. Verfügbar unter https://zh.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?k=1&fb_id=9&f_id=0&kb_id=3&ha_id=2&k_id=1
- Budde, H., Voelcker-Rehage, C., Pietraßyk-Kendziorra, S., Ribeiro, P. & Tidow, G. (2008). Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents. *Neuroscience Letters*, 441, 219–223.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2008.06.024>
- Burnett, P. C. (1996). Gender and grade differences in elementary school children's descriptive and evaluative self-statements and self-esteem. *School Psychology International*, 17, 159–170.
<https://doi.org/10.1177/0143034396172005>

- Christel, M. (2009). *Bewegungskünste: Motorisches Lernen in der Zirkuspädagogik*. Norderstedt: Books on Demand.
- Dobelli, R. (2011). *Die Kunst des klaren Denkens. 52 Denkfehler die Sie besser anderen überlassen*. München: Carl Hanser.
- Döpfner, M. (2019). Hyperkinetische Störungen. In S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 3, Psychologische Therapie bei Indikationen im Kindes- und Jugendalter* (2. Aufl.) (S. 453-474). Berlin: Springer.
- Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U., & May, A. (2004). Neuroplasticity: changes in grey matter induced by training. *Nature*, 427, 311–312.
<http://dx.doi.org/10.1038/427311a>
- Druey, D. (1996). *Jonglieren - probieren!*. Elgg: Verlag der Zürcher Kantonalen Mittelstufenkonferenz.
- Finnigan, D. (2012). *Alles über die Kunst des Jonglierens* (16. Aufl.). Köln: DuMont.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Gassmann, P. & Maier, L. (n. d.). *Spielentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Graber, M. (2017). *Jonglieren* (3. Aufl.). Herzogenbuchsee: Ingold.
- Grabowiecki, U. & Schachl, A. (1992). Handgeschicklichkeiten. In R. Ballreich & U. von Grabowiecki (Hrsg.), *Zirkus-Spielen. Ein Handbuch für Artistik, Akrobatik, Jonglieren, Äquilibristik, Improvisieren und Clownspielen* (S.111-164). Stuttgart: Hirzel.
- Grabowiecki, U. & Lang, T. (2007). Zirkuspädagogik im Überblick. In R. Ballreich, T. Lang & U. Grabowiecki (Hrsg.), *Zirkus Spielen. Das Handbuch für Zirkuspädagogik, Artistik und Clownerie* (3. komplett überarbeitete und ergänzte Aufl.) (S. 27-30). Stuttgart: Hirzel.
- Häusler, M. (2019). *Diagnostik in der Psychomotoriktherapie und Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Hillman, C.H., Snook, E.M., Jerome, G.J (2003). Acute cardiovascular exercise and executive control function, *International Journal of Psychophysiology*, 48, [https://doi.org/10.1016/S0167-8760\(03\)00080-1](https://doi.org/10.1016/S0167-8760(03)00080-1)
- International Jugglers Association (n. d.). *Honorary Awards. Excellence in Education Award*. Verfügbar unter <https://www.juggle.org/history/honorary-awards/#honorarylifemembers>
- Jansen, P., Lange, L. & Heil, M. (2011). The influence of juggling on mental rotation performance in children. *Biomedical Human Kinetics*, 3(2), 18 – 22. <http://dx.doi.org/10.2478/v10101-011-0005-6>
- Jansen, P. & Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau? Zum Verhältnis von Bewegung und Kognition*. Bern: Hogrefe.
- Kiphard, E. J. (1992). Jonglieren kann heilen. *Kaskade - Europäische Jonglierzeitschrift*, 26, 4-6.
- Kiphard, E. J. (1997). Pädagogische und therapeutische Aspekte des Zirkusspiels. In J. W. Ziegenspeck (Hrsg.), *Zirkuspädagogik. Grundsätze - Beispiele - Anregungen. Eine Dokumentation anlässlich des Internationalen Kinder- / Jugend-Circus- & Theaterfestivals in Hamburg 1997* (S. 14-19). Lüneburg: edition erlebnispädagogik.
- Kiphard, E. J. (2004). Entstehung der Psychomotorik in Deutschland. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik, Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 27-42). Dortmund: Verlag modernes lernen Borgmann.
- Krus, A. (2004). *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Reihe Motorik, Band 26. Schorndorf: Hofman.
- Klupp, S., Möhring, W., Lemola, S. & Grob, A. (2021). Relations between fine motor skills and intelligence in typically developing children and children with attention deficit hyperactivity disorder. *Research in Developmental Disabilities*, 110, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103855>
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Kuderer, M., Filzi, M. & Scheibenbogen, O. (2014). Wider die Schwerkraft - therapeutisches Jonglieren in der Suchtbehandlung. *rausch*, 3(1), 33-44.

- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.
- Köckenberger, H. (2016). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (3. Aufl.). Dortmund: Bormann Media.
- Kössler, C. (n. d.). *Jonglieren in der Primarstufe – ein fächerübergreifendes Thema*. Verfügbar unter <https://elearning.uni-regensburg.de/pluginfile.php/1247592/coursecat/description/Methodik%20Jonglieren.pdf>
- Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen*. Wien: Jugend und Volk.
- Lehmann, J. & Jansen, P. (2019). The relationship between theory of mind and mental rotation ability in preschool-aged children. *Cogent Psychology*, 6(1), 1-7. <http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2019.1582127>
- Lienert, S., Sägesser, J., Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher – Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (3. korrigierte Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Marsh, H. W. (1989). Age and sex effects in multiple dimensions of self-concept: Preadolescence to early adulthood. *Journal of Educational Psychology*, 81, 417–430. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.81.3.417>
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2015). *Bewegungslehre – Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12. ergänzte Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Neuhaus, C. (2010, 2). Stellenwert von Verhaltens-, Sport-, und Ernährungstherapie bei ADHS. *Pädiatrie*, 23-27.
- Neumeyer, A. (2013). *Einführung in das therapeutische Zaubern*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Oberschachtsiek, B. (2009). *Jonglieren und mehr ... : Handbuch Bewegungskünste für Schule, Verein und Freizeit* (2. überarb. Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Qian, Y. & Bi, H. (2015). The effect of magnocellular-based visual-motor intervention on Chinese children with developmental dyslexia. *Frontiers in Psychology*, 6, 1-7. <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01529>

- Rickard, S., Appelman, P., Richard, J., Murphy, F., Gill, A. & Bambrick, C. (2002). Orchestrating life skills: The effect of increased school-based music classes on children's social competence and self-esteem. *International Journal of Music Education*, 31(3), 292-309. <http://dx.doi.org/10.1177/0255761411434824>
- Rüsseler, J. (2006). Neurobiologische Grundlagen der Lese-Rechtschreib-Schwäche. Implikationen für Diagnostik und Therapie. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 17(2), 101–111. <http://dx.doi.org/10.1024/1016-264X.17.2.101>
- Seewald, J. (2009). Wann ist ein Ansatz ein Ansatz? Über Kriterien für psychomotorische Ansätze. *Praxis für Psychomotorik*, 34(1), 31-34.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J., Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- Soyer, J. (2019). *Interventionen – Zaubern in der Therapie*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Spitzer, M. (2016). Geld und Glück, Karies und Kriminalität. Selbstkontrolle fürs Leben und Überleben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- testzentrale, (n. d.). *Test d2 – Revision. Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest*. Verfügbar unter <https://www.testzentrale.ch/shop/test-d2-revision.html>
- Van den Berg, V., Singh, A. S., Komen, A., Hazelebach, C., Van Hilvoorde, I. & Chinapaw, M. J. (2019). Integrating Juggling with Math Lessons: A Randomized Controlled Trial Assessing Effects of Physically Active Learning on Maths Performance and Enjoyment in Primary School Children. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 1-13. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16142452>
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (13. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1	Kompetenzstufen zu den Bewegungskunststücken im Lehrplan 21 <i>Quelle: Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017</i>	8
Abbildung 2	Beispiel eines Aufgabenitems des computerbasierten Rotationstests <i>Quelle: Jansen et al., 2011</i>	18
Abbildung 3	Entwicklungsverläufe der Testdimension „Globaler Selbstwert“ in der Altersgruppe 8-11 Jahre <i>Quelle: Rickard et al., 2002</i>	22
Abbildung 4	Ziele in der psychomotorischen Entwicklungstherapie <i>Quelle: Krus, 2004</i>	33
Tabelle 1	Die wichtigsten zirzensischen Bewegungskünste in der Zirkuspädagogik <i>Quelle: Grabowiecki & Lang, 2007</i>	7
Tabelle 2	Wirkbereiche des Jonglierens	26
Tabelle 3	Zuordnung der Wirkbereiche des Jonglierens zu psychomotorischen Förderbereichen in einer entwicklungsorientierten Perspektive <i>Quelle: Adaptiert nach Häusler, 2019</i>	27

Das Foto auf dem Deckblatt wurde vom Autor dieser Arbeit aufgenommen.

Anhang

- A. Jonglierspiele für Gruppen
- B. Die Kaskade – Grund-Jongliermuster mit drei Tüchern
- C. Jonglieren auf der schiefen Ebene

A. Jonglierspiele für Gruppen

Begrüssung auf Jonglasisch

Jeder hat einen Ball und geht herum. Er wirft seine Ball permanent hoch. Trifft er jemanden aus der Gruppe, soll er ihn anschauen, ansprechen und begrüssen, sich verbeugen oder einen Knicks machen. Gleichzeitig soll er aber seinen Ball ständig weiter hochwerfen.

→ Auf diese Weise gewöhnt man sich an die Jongliermaterialien und lernt andere auf witzige Art und Weise kennen. Daher eignet es sich als Aufwärmspiel.

Rastelli

Jeder Schüler hat einen Ball. Ein Schüler hat einen besonderen Ball, z. B. einen roten Jongla-geball. Er ist dann Rastelli, ein berühmter Jongleur. Die Schüler gehen nun durch den Raum und tauschen ihre Bälle nach Anweisung des Spielleiters aus: rollen, werfen, schiessen, nur mit der linken Hand werfen und fangen usw. Auf diese Weise wandert auch der Rastelli-Ball von einem zum anderen. Zwischendurch gibt der Spielleiter Anweisungen, die Rastelli betref-fen, z. B. jeder muss Rastelli berühren, um ihn herumlaufen, vor ihm eine Verbeugung machen. Dann beginnt eine lustige Suche nach demjenigen, der gerade Rastelli ist.

Wandern im Kreis

Die Schüler stehen im Kreis und jeder hat ein Jongliertuch. Auf ein Zeichen werfen alle gleich-zweitig ihr Tuch gerade hoch und gehen nach rechts (oder links) auf den Platz des Nachbarn und fangen das von ihm geworfene Tuch auf. Wird das beherrscht, kann man beim Platzwech-sel eine Drehung machen, in die Hände klatschen u. A. Schliesslich macht man das Ganze mit Musik und probiert es auch mit zwei Tüchern aus.

Balancierstrassen

In der Turnhalle wird eine Balancierstrasse mit verschiedenen Geräten aufgebaut: Langbänke, umgedrehte Langbänke, einen Langbank zwischen zwei hohen Kästen eingehängt, Wackel-balken (umgedrehte Langbank auf einem Weichboden), schmale Bretter oder Balken auf klei-nen Kästen, Schwebebalken. Die Schüler werfen einen Ball oder, je nach Fertigkeit, auch zwei Bälle permanent hoch und überqueren die schmale Jonglierstrasse im Jonglierschungel.

→ Auch auf dem Schulhof kann man verschiedene Spielgeräte (z. B. Baumstämme, Reifen) zu ähnlichen Balancierstrassen zusammenstellen.

B. Die Kaskade – Grund-Jongliermuster mit drei Tüchern

C. Jonglieren auf der schiefen Ebene

Eine erhebliche Erleichterung für das Jonglieren Lernen stellt das Jonglieren auf der schiefen Ebene dar. Die Bälle werden nicht in die Luft geworfen, sondern auf einer Unterlage nach oben gerollt. Die Ballgeschwindigkeit ist dadurch deutlich reduziert.

Am einfachsten stellt man dafür eine Langbank direkt an die Wand und legt eine Bodenturnmatte in einem Winkel von etwa 45 Grad an. Davor legt man eine weitere Bodenturnmatte, sodass die Kinder sich schmerzfrei hinknien können. Je nach Könnensstand lässt sich der Neigungswinkel der schiefen Ebene beliebig verändern. Die „Flugbahnen“ der Bälle lassen sich mit Kreide leicht auf die Matte zeichnen und auch schnell wieder für eine neue Aufgabe abwischen.

(Kössler, n. d., S. 4f.)